

**relacions
laborals**

Universitat de Lleida

UNIVERSIDAD DE LLEIDA

ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES

TRABAJO DE FIN DE GRADO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y FIDELIZACIÓN DEL TALENTO

Autor: Albert Torra Cabello
Tutora: Esther Tusal Carrera

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

Curso académico 2022 / 2023

“Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro”.

Ramón y Cajal, Santiago

“No tenemos una sola inteligencia. Cada ser humano posee una combinación única”.

Gardner, Howard

ÍNDICE

0.- AGRADECIMIENTOS	3
1.- RESUMEN / ABSTRACT	4
<i>Palabras Clave</i>	6
2.- INTRODUCCIÓN	6
3.- MARCO TEÓRICO	
3.1.- Transformación digital, gestión del cambio y desarrollo del talento.	8
3.2.- El talento en la era digital y el auge de la inteligencia social.	12
3.3.- La cultura de la adaptabilidad en la sociedad del rendimiento.	16
3.4.- Fortalecer el talento. El efecto del estrés y la función homeostática del departamento de Recursos Humanos.	19
4.- DESARROLLO	
4.1.- Capacidades para el liderazgo y el fomento de la cultura del reconocimiento.	26
4.2.- La tecnología en el ámbito laboral. ¿Una habilidad necesaria o una imposición social?	29
4.3.- Cronificación de la rotación de personal en entornos empresariales.	34
5.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN	
5.1.- Definición de la población y selección de la muestra.	38
5.2.- Resultados de la encuesta.	39
5.3.- Recopilación de resultados mediante herramientas digitales.	44
6.- COLABORACIONES Y PEQUEÑAS ENTREVISTAS	
Alemany, Jordi; Cormier, Gary; Ezama Meabe, Sergio; Gardner, Howard; Orpella Gra, Angeleta; Riba Farrés, Juan Carlos; Sampietro Marro, Mercedes.	46
7.- CONCLUSIONES	63
8.- REFLEXIÓN PERSONAL	65
9.- LISTA DE FIGURAS	66
10.- BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	67

A todas las personas que me quieren y me ayudan a ser quien soy,
gracias por acompañarme, siempre, y por creer en mí.

A mi tutora, Esther, por guiarme y allanarme el camino.
You are insightful, resourceful and open-minded!

1.- RESUMEN

La transformación digital se refiere al cambio fundamental que afecta a la cultura, las operaciones y los modelos de negocio de una organización mediante la incorporación intensiva de tecnologías digitales. A diferencia de la digitalización, que se centra en la automatización de procesos individuales, la transformación digital es un enfoque holístico que abarca toda la empresa. Para tener éxito en la transformación digital, es importante planificar una estrategia que considere factores como la cultura de la empresa, la infraestructura tecnológica y la capacidad de adaptación.

La fidelización del talento es una parte clave de la transformación digital. Para descubrir y atraer nuevo talento es necesario estar en sintonía con las tendencias y necesidades del mercado laboral, así como proporcionar un ambiente de trabajo atractivo y flexible. La motivación del personal es crucial para fomentar el talento y asegurar que los empleados aprovechen al máximo su potencial.

En ese sentido, para llevar a cabo ese proceso de transformación, debemos tener en cuenta los entornos sociales volátiles e inciertos actuales (VUCA & BANI), ya que transmiten un impacto significativo en la gestión laboral empresarial. El departamento de recursos humanos debe estar al tanto de estas circunstancias y trabajar para mejorar la motivación y el bienestar de los empleados y empleadas, ya que la incorporación de herramientas digitales y una cultura de apoyo pueden ser cruciales para fomentar el talento y asegurar una transformación digital exitosa.

El propósito de este trabajo es poner de manifiesto el impacto que tienen en el ámbito laboral acciones relacionadas con la fidelización y el mantenimiento del talento humano, en muchas ocasiones invisibles, sutiles o difíciles de cuantificar y evaluar objetivamente, para incrementar el compromiso laboral y la creatividad (work commitment & blue sky thinking) de todas las personas que forman parte de la plantilla empresarial. Para ello, será imprescindible tener en cuenta una responsable y cuidadosa transformación digital que integre y adapte la participación e intervención de todas y todos los trabajadores.

* Utilizando las palabras trabajadores y empleados hacemos referencia al genérico, incluyendo a la totalidad de trabajadoras y trabajadores.

1.1.- ABSTRACT

Digital transformation refers to the fundamental change that affects the culture, operations, and business models of an organization through the intensive incorporation of digital technologies. Unlike digitization, which focuses on the automation of individual processes, digital transformation is a holistic approach that encompasses the entire enterprise. To succeed in digital transformation, it is important to plan a strategy that considers factors such as the company's culture, technological infrastructure, and adaptability.

Talent acquisition and loyalty are a key part of digital transformation. To discover and attract new talent, it is necessary to be in tune with market trends and needs, as well as provide an attractive and flexible work environment. Employee motivation is crucial to fostering talent and ensuring that employees reach their full potential.

In that sense, to carry out that transformation process, we must take into account the current volatile and uncertain social environments (VUCA & BANI), as they have a significant impact on business labour management. The human resources department must be aware of these circumstances and work to improve employee motivation and well-being, as the incorporation of digital tools and a supportive culture can be crucial to fostering talent and ensuring successful digital transformation.

The purpose of this work is to highlight the impact that actions related to the attraction and maintenance of human talent have in the workplace, which are often invisible, subtle, or difficult to objectively quantify and evaluate, in order to increase work commitment and blue sky thinking of all the people who are part of the company's workforce. To achieve this, it will be essential to take into account a responsible and careful digital transformation that integrates and adapts the participation and intervention of all workers.

Activación emocional, adaptabilidad, adquisición de capacidades, automatización de procesos, business humanizers, clima laboral, compromiso, competencias, conciliación laboral y familiar, conocimiento, cultura de la innovación, desarrollo personal, desconexión laboral, disrupción digital, distrés, evaluación del desempeño, fidelización del talento, gestión del cambio, habilidades, homeostasis laboral, imagen organizacional, incertidumbre, inteligencia artificial (IA), inteligencias múltiples, inteligencia social, liderazgo humanista, lealtad, matriz de talento, mejora continua, motivación, plasticidad neuronal, psicología organizacional, ralentización, renuncia silenciosa, rendimiento cognitivo, resiliencia, rotación de personal, satisfacción laboral, selección por competencias, sociedad del cansancio, toma de decisiones, transformación digital, vulnerabilización, wellbeing.

2.- INTRODUCCIÓN

En un mundo marcado por la evolución tecnológica y la sociedad del rendimiento, la atracción y la fidelización del talento se convierten en un desafío clave para cualquier empresa que quiera mantenerse a la vanguardia y asegurarse un futuro realmente fructífero y favorable. La transformación digital es un proceso inevitable que trae consigo cambios profundos en la forma en que trabajamos y nos relacionamos con los demás. En este contexto, la cultura de la innovación se convierte en un elemento clave para garantizar la adaptación a los nuevos retos y oportunidades.

La Inteligencia Artificial, el Big Data y la automatización de procesos están transformando la forma en que las empresas gestionan sus recursos humanos, por lo que el talento humano se encuentra en un constante proceso de redescubrimiento. En un entorno marcado por el cansancio, el distrés, la rotación de personal... la fidelización del talento se convierte en un aspecto crucial que requiere un compromiso activo y tenaz por parte de la empresa.

Siendo conscientes de la volubilidad y la fragilidad (**brittle**, **anxious**, **non-linear**, **incomprehensible**; BANI) de los entornos empresariales actuales, la **neuroplasticidad**

(entendida como proceso de aprendizaje y adaptación) y la función homeostática (autoconocimiento, autorregulación y autocontrol personal que pretende atenuar y disminuir el impacto causado por el entorno) son conceptos que cobran cada vez más importancia a la hora de conocer la evolución del talento humano en la era digital. Asimismo, será inevitable un adecuado equilibrio entre dichos factores, para que coexistan y aporten valor y singularidad al entorno empresarial.

A través de una encuesta y de breves entrevistas a personalidades de acreditado prestigio internacional, analizaremos los resultados obtenidos y valoraremos la importancia de todos estos conceptos en el devenir próximo de la selección de personal.

En general, trataremos la importancia de involucrar a todos los miembros de la organización en el proceso de transformación digital, enfatizando en proporcionarles una comunicación clara y transparente para asegurarnos de que dispongan de los recursos y habilidades necesarias para adaptarse a los incesantes cambios.

Finalmente, en las conclusiones, desgranaremos y vincularemos la transformación digital con la atracción y la retención del talento en una sociedad marcada por la exigencia incesante de rendimiento, que ha predispuesto la universalización y generalización del recientemente denominado “cansancio” de la mano de obra. Esta interpretación del talento irá acompañada de estudios científicos que avalan la idoneidad y la conveniencia de la promoción del cuidado integral de los trabajadores en su día a día, tanto personal como laboral, para visibilizar la mejora y la ampliación de las competencias de los departamentos de recursos humanos.

En la era digital, el estudio del talento también se orienta velozmente hacia la comparación y la combinación de talento *humano* y “talento” *artificial*, lo que llevará a un redescubrimiento del llamado talento *tradicional*. Esto será crucial para los trabajadores del futuro, para la reconfiguración de los puestos de trabajo y, en general, para aquellas personas propensas y tendentes a *adquirir habilidades sociales* que mejoren la cohesión y la confianza de su entorno. La adquisición de estas habilidades, la *inteligencia social*, será clave para fortalecer los vínculos y los valores personales, para cohesionar, compenetrar y fraternizar a las personas que les rodean.

3.- MARCO TEÓRICO

3.1.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL, GESTIÓN DEL CAMBIO Y DESARROLLO DEL TALENTO

Desde un punto de vista histórico, la transformación digital ha permanecido en constante evolución desde el surgimiento de las primeras tecnologías digitales. En las últimas décadas, el rápido desarrollo de la tecnología ha generado un impacto significativo en los procesos empresariales y en la gestión de personas. En ese sentido, la gestión del cambio se ha convertido en un elemento clave para el éxito de la transformación digital, ya que es necesario que todas las personas de la organización adopten nuevas formas de trabajo y se adapten a los cambios que la tecnología implica.

Por una parte, la transformación digital implica la incorporación de tecnologías digitales en todas las áreas de una organización con el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia en la consecución de sus objetivos (y también en todos los ámbitos de la sociedad humana). Por consiguiente, no es simplemente una cuestión tecnológica, sino que también implica *cambios culturales* y organizativos en la empresa, así como la necesidad de adaptarse a un entorno en constante cambio.

Figura nº 1

* Fuente: Elaboración Propia

La gestión del cambio, por tanto, es un proceso fundamental en la transformación digital¹, y se refiere al conjunto de actividades que buscan garantizar la *adopción exitosa de los cambios* tecnológicos y organizativos en la empresa. Todo ello implicará una correcta planificación, implementación y evaluación de acciones concretas para lograr que las personas de la organización acepten los cambios y los integren en su forma de trabajar.

Por otro lado, es importante que hablemos de dirección de personas o de -tal y como se le denomina comunmente en la actualidad- *desarrollo del talento*, ya que es una disciplina que se enfoca en la gestión de los recursos humanos de la organización. En el contexto de la transformación digital, la dirección de talento humano debe ser capaz de identificar y desarrollar las competencias necesarias para el uso eficiente de las nuevas tecnologías y la adaptación a los cambios organizativos. Además, la dirección de personas debe ser capaz de fomentar una cultura organizacional que promueva la innovación, el trabajo en equipo y la colaboración.

Si hablamos del marco teórico e histórico de la transformación digital, podemos dividirlo en tres fases:

* **Fuente:** Elaboración Propia

La digitalización se refiere al proceso de convertir información analógica en información digital. Esta fase se inició en la década de los 70 con la aparición de los primeros ordenadores personales y se centró en la automatización de procesos y la digitalización

¹ Algunas figuras relevantes en la evolución inicial de la **transformación digital** son el científico e informático estadounidense **Alan Turing**, quien es considerado como uno de los padres de la informática y sentó las bases para el desarrollo de la *computación digital* en la década de 1930, y también podemos destacar la figura del cofundador de Microsoft, **Bill Gates**, quien lideró la *revolución informática* en la década de 1980 y 1990, y ha sido un importante promotor de la tecnología y la innovación a nivel mundial.

de documentos. La digitalización permitió a las empresas mejorar la eficiencia y la productividad al reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para realizar tareas. De ella nacen fenómenos como el Internet de las Cosas, el Internet Industrial, la Industria 4.0, el Big Data, las Cadenas de Bloques, las Criptomonedas, la Inteligencia Artificial, la Realidad Aumentada y Virtual, la Robótica, entre otros.

La transformación digital, entendida como un efecto social *globalizador* de la digitalización, se refiere al proceso de utilizar tecnologías digitales para cambiar la forma en que las empresas y sus trabajadores operan y entregan valor a sus clientes. Esta fase comenzó en la década de los 90 con la aparición de internet y la web, y se centró en la creación de nuevos modelos de negocio y la entrega de servicios digitales. La transformación digital permitió a las empresas aumentar su alcance y mejorar la experiencia del cliente al permitir la entrega de servicios en línea.

La disrupción digital² se refiere al proceso de utilizar tecnologías digitales para crear nuevos mercados y desafiar los modelos de negocio tradicionales. Esta fase comenzó allá por el año 2000 con la aparición de empresas como Google, Facebook y Amazon, y se centró en la creación de nuevos modelos de negocio basados en datos, en información, y en la capacidad de adaptación a los cambios en el mercado. La disrupción digital ha llevado a la aparición de nuevos modelos de negocio y ha transformado la forma en que las empresas operan en el mercado.

² La **disrupción digital** puede generar tanto oportunidades como desafíos para las empresas y las personas que se adaptan a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de consumo. Por ejemplo, empresas como **Uber** y **Airbnb** han revolucionado la forma en que se prestan servicios de transporte y alojamiento, respectivamente, utilizando tecnología digital y las plataformas en línea. - Por otro lado, puede causar la desaparición de empresas y empleos, y obligar a las organizaciones existentes a adaptarse y transformarse para sobrevivir en el *nuevo entorno digital*.

Según Amazon, la transformación digital es el proceso mediante el cual una organización intenta integrar tecnología digital a todas las áreas empresariales, de manera que cambia por completo la forma en que ofrece valor a los clientes. Por ejemplo, las empresas pueden crear soluciones digitales, como aplicaciones móviles o plataformas de comercio electrónico. También pueden migrar de la infraestructura informática local a la computación en la nube. O bien, para mencionar otra acción en el terreno de la transformación digital, podríamos hablar de la adopción de sensores inteligentes para reducir los costos de operación (en trabajos físicos).

Según IBM, el efecto de la transformación digital va mucho más allá del negocio. Debemos considerar que “vivir mejor” incluye trabajar y moverse en un mundo digital que promete nuevas oportunidades, más comodidad y mayor resiliencia al cambio.

De acuerdo con el informe de MIT Sloan Management Review (Massachusetts Institute of Technology, 2017), la transformación digital se concibe más bien como una adaptación continua a entornos en constante cambio. Su objetivo es crear una base técnica y operativa para evolucionar y responder de la mejor manera posible a las imprevisibles y siempre cambiantes expectativas de los clientes, las condiciones del mercado y los sucesos a nivel local o global.

En definitiva, para lograr una transformación digital exitosa es necesario un enfoque integral que tenga en cuenta tanto la gestión del cambio como la dirección de talento, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo. Además, la formación y el desarrollo de competencias digitales son fundamentales e imprescindibles para lograr una adaptación exitosa a las nuevas tecnologías y el entorno digital.

3.2.- EL TALENTO EN LA ERA DIGITAL Y EL AUGE DE LA INTELIGENCIA SOCIAL

¿Qué es el talento? Para seguir adentrándonos en la fidelización del personal ya contratado e interiorizar técnicas y procedimientos que nos ayuden a mejorar nuestra imagen organizacional interna y externa (con el fin de persuadir, de crear un reclamo en candidatas y candidatos potenciales y marcar la diferencia con respecto al resto de empresas del sector), debemos aprender, analizar e interpretar aquellos conceptos básicos que llevarán al departamento de talento humano al éxito.

En palabras de Pilar Jericó³, “El talento tiene que ver con la capacidad de alcanzar resultados superiores. Para que el talento se produzca necesitamos tres elementos: *competencias, compromiso y acción*”.

La segunda definición de talento que considero trascendente, de los centenares que he hallado a lo largo de este estudio, es la que nos ofrece el Dr. Mario Alonso Puig⁴: “El talento está en ayudar a los demás a creer en sus posibilidades y en ayudarles a encontrar su camino. - La sociedad tendrá futuro si se humaniza⁵”.

³ Pilar Jericó. – (Madrid, 1965) Premio Nacional de Management, Top 100 Mujer Líder, ha sido reconocida como una de las mejores conferenciantes en el mercado hispano y ha impartido más de 2.000 conferencias en 21 países. Referente internacional en desarrollo del liderazgo y la mentalidad de cambio, ha publicado siete libros y ha acompañado a más de 300 organizaciones en procesos de transformación y de desarrollo del talento.

⁴ Mario Alonso Puig. – (Madrid, 1955) Médico, fellow en cirugía por Harvard University Medical School, ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, incertidumbre y cambio. Lleva más de 20 años impartiendo cursos, conferencias y trabajando con equipos directivos para potenciar capacidades humanas como el liderazgo, el trabajo en equipo, el talento, la gestión del cambio, la salud, el bienestar, la felicidad, la comunicación, la creatividad y la innovación.

Según sus investigaciones, debemos buscar el talento en aquello que nos es *natural*. El talento siempre *deja huella*, se expresa, sobre todo en momentos que quizá consideremos irrelevantes. En esos instantes es cuando el talento nos manda mensajes y nos advierte de que, en ocasiones, puede estar verdaderamente oculto y debemos hacerlo aflorar.

¿Cómo podemos potenciar y descubrir esas capacidades en base a la naturaleza de cada individuo? Encontraremos la respuesta en un estudio que cambió radicalmente el modo de relacionarnos con la inteligencia, eliminando prejuicios, desarrollando, impulsando y *apreciando las aptitudes*, las habilidades, las destrezas, los dones, el ingenio, la vocación, el potencial... *en cualquier ser humano*. A todo eso podemos llamarle: **talento**.

Durante este proyecto he tenido el privilegio de contar con la colaboración y varios aportes teóricos del Dr. Howard Gardner⁶, interesándose y atendiendo a distintas cuestiones que le planteé en relación al talento y la transformación digital, plasmadas en el presente trabajo.

En opinión del padre de la teoría de las **inteligencias múltiples** (H. Gardner, 1983), deberíamos hacernos una pregunta más: **¿Dónde está el talento?** – La respuesta podemos encontrarla en tres entidades: la **persona** -el individuo-, que alberga inteligencias múltiples (todos disponemos de varios tipos de inteligencia, pero en distinto grado), el **espacio temporal** (en cada época han primado un tipo de habilidades y también se han relegado otras) y las **personas que juzgan** (gente encargada de evaluar y valorar el talento, que pueden favorecer o negar oportunidades al “individuo”, dependiendo de la cultura y los arquetipos sociales del momento).

⁵ **Humanización**. – Jordi Alemany (Barcelona, 1974) Forbes Best Influencer 2022, LinkedIn Top Voices, conferenciante, escritor, formador y mentor de mandos intermedios, ejecutivos y equipos de alta dirección. - Nos descubre un neologismo proveniente del inglés, llamado “**Business Humanizers**”. – El término hace referencia a la necesidad de humanizar las empresas, generar conciencia e intentar cambiar viejas creencias, para transformar las organizaciones: “*somos más creativos, flexibles y productivos cuando nos sentimos motivados, satisfechos y comprometidos con un proyecto*”.

⁶ **Howard Gardner**. – (Pensilvania, 1943) Psicólogo y pedagogo estadounidense que formuló y desarrolló la teoría de las **inteligencias múltiples**. Como teórico, pensó que la visión de la inteligencia que existía hasta entonces (en el momento en que propuso su teoría) no explicaba la inteligencia humana en su totalidad, y la medida del Cociente Intelectual (CI) no tenía en cuenta las distintas inteligencias que una persona puede poseer y desarrollar. Su obra más representativa, “Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples (1983)”, explica su enfoque teórico y los tipos de inteligencia que describió (lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal y cinestésica, intrapersonal e interpersonal). Su concepción de esta construcción teórica ha tenido gran impacto mundial, mucho más allá del ámbito de la psicología y la educación.

En resumen, los individuos tienen fortalezas y debilidades intelectuales muy diferentes, que unidas a otras cuestiones como el carácter, la voluntad y la motivación determinarán el desarrollo del talento y su adecuado despliegue.

Si seguimos la línea marcada por los estudios del Dr. Gardner, es importante tener en cuenta que las habilidades y las preferencias cambian con el tiempo. Llevando nuestra mirada hacia atrás y fijándonos -por ejemplo- en las instituciones de educación superior, podríamos decir que hasta el siglo XX las habilidades en el idioma eran primarias. En el siglo XX se dio valor al pensamiento matemático y científico. Y en nuestro tiempo, tanto las habilidades computacionales como las interpersonales son muy importantes y valoradas.

Tal vez, pensando en un futuro no muy lejano, a medida que la IA (Inteligencia Artificial) y las herramientas de aprendizaje más profundo ganen poder y versatilidad, quizá prioricemos habilidades y talentos humanos aún más diferentes, o tal vez habilidades humanas que posiblemente estén entrelazadas, unidas *de un modo casi inseparable*, a algún dispositivo tecnológico.

Dicho lo cual, nos adentramos imperiosamente en una disyuntiva manifiestamente **moral y ética**. ¿El talento por sí mismo bastará para elevar nuestras organizaciones al máximo nivel? Claramente, no.

Una de las tareas que debemos realizar a la hora de fidelizar talento, sobre todo los graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, no es simplemente identificar y nutrir nuestras organizaciones con *personas talentosas y geniales* (aunque esto ya concierne gran complejidad y es harto difícil). Necesitamos hacer más: guiar y encaminar todas las relaciones e interacciones interpersonales de los trabajadores para que sepan transformar sus vidas *en positivo* (bienestar integral, satisfacción, resultados, gratificación: vínculo).

Debemos fomentar organizaciones que establezcan una **vinculación emocional** real y afianzada con sus trabajadores. – Debemos formar, educar e instruir a individuos que

usen sus talentos para **hacer lo correcto**. Y para ello debemos ejemplificar y recompensar los modelos de comportamiento y de carácter que deseamos en nuestros futuros trabajadores y líderes, y sancionar aquellos que desaprobamos. La historia, en multitud de ocasiones, nos ha mostrado que el talento desprovisto de carácter ético puede desencadenar graves perjuicios para la humanidad.

En síntesis, el talento y las inteligencias son mucho más que capacidades. Si observamos la inteligencia *intrapersonal* y la *interpersonal*, dos de las más codiciadas y reputadas habilidades a nivel empresarial, especialmente significativas e importantes porque permiten potenciar cualidades como el autocontrol, la regulación emocional, la autocomprensión, la autoestima, la voluntad, la empatía, la escucha activa, el autoconocimiento, la toma de decisiones, el manejo del estrés, el establecimiento de metas y objetivos, entre otras, obtendremos una relevante y significativa habilidad: la **inteligencia social**.

Figura nº 4

* Fuente: Elaboración Propia

Inteligencia Social

3.3.- LA CULTURA DE LA ADAPTABILIDAD EN LA SOCIEDAD DEL RENDIMIENTO

Si ahondamos en la base de la cuestión “¿dónde está el talento?”, que ya hemos tratado de responder mediante la teoría de las inteligencias múltiples, se nos presenta otra pregunta algo más profunda: “¿dónde reside el conocimiento?”. - Para resolverla, necesitaremos la ayuda de la neurociencia⁷.

En este trabajo no puedo ni quiero eludir al célebre Dr. Santiago Ramón y Cajal⁸, fundador de la neurociencia moderna por su pionera y adelantada investigación en la histología y la morfología del sistema nervioso, al describir la estructura de las neuronas y las conexiones entre ellas.

Sus estudios sobre la estructura de las neuronas y su capacidad para cambiar su forma y función sugirieron -por vez primera- la existencia de procesos de plasticidad⁹ en el cerebro. A lo largo de su trayectoria investigadora, observó que las neuronas tienen una gran capacidad para modificar sus conexiones sinápticas (adaptación y cambio constante) en respuesta a la experiencia y que la plasticidad sináptica puede ser la base neuronal del *aprendizaje* y la memoria.

Retomando la cuestión planteada, Joaquim Fuster¹⁰ propone una teoría según la cual el conocimiento reside en la actividad neuronal de la corteza prefrontal del cerebro

⁷ La neurociencia es la disciplina científica que se dedica al estudio del sistema nervioso, incluyendo su estructura, función, desarrollo, plasticidad, genética, y patologías. Combina enfoques desde la biología, la psicología, la medicina, la física, la informática y la filosofía para entender cómo funciona el cerebro y cómo éste da lugar a la mente y al comportamiento. Los neurocientíficos estudian desde los procesos moleculares y celulares de las neuronas hasta los sistemas neuronales que subyacen a funciones cognitivas complejas, como la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje y la toma de decisiones. La investigación en neurociencia tiene implicaciones importantes en áreas como la salud, la educación, la tecnología, los recursos humanos y la filosofía de la mente.

⁸ Santiago Ramón y Cajal. – (1852 - 1934) Fue uno de los neurocientíficos más importantes de la historia, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1906. Su *teoría de la neurona* fue fundamental para la comprensión moderna del cerebro y del sistema nervioso. Fue un defensor de la idea de la *plasticidad neuronal*.

⁹ Plasticidad Neuronal. – Capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida (mediante la modificación de las conexiones entre neuronas), en respuesta a la experiencia y al entorno.

¹⁰ Joaquim Fuster. – (1930) Neurocientífico y psiquiatra español, es uno de los investigadores más influyentes en neurociencia contemporánea. Ha llevado a cabo importantes contribuciones relacionadas con la comprensión del cerebro y la cognición. Ha escrito varios libros, entre los más destacados: "El cerebro creativo" y "El cerebro y el pensamiento creativo".

(responsable de la cognición superior y el pensamiento abstracto; toma de decisiones, la planificación y el control ejecutivo). Según su teoría, los patrones de actividad neuronal que se forman en respuesta a la *experiencia* se almacenan en la memoria a largo plazo y se utilizan posteriormente para guiar la toma de decisiones y la planificación. En ese sentido, *el conocimiento no está contenido en ninguna región específica del cerebro*, no es algo estático, sino que está en constante evolución a medida que *se adquiere nueva información* y se actualizan los patrones de actividad neuronal.

Una vez descritos los conceptos fundamentales de nuestro estudio, podemos afirmar que la relación entre plasticidad neuronal y talento es la adquisición de capacidades para la adaptación del cerebro humano, en base a la experiencia. – Dicho lo cual, la plasticidad neuronal es esencial para el desarrollo de talentos y *habilidades* en cualquier área. Y aunque la genética pueda influir en *algunas de ellas*, como también en rasgos de personalidad, la plasticidad neuronal permite que las personas desarrollen y mejoren sus habilidades y talentos a través de la práctica y de la experiencia.

A día de hoy, son muchas las organizaciones que fomentan y promueven la creatividad, la experimentación y la mejora continua de sus procesos y productos. La *cultura de la innovación* se ha convertido en una estrategia clave que emplea el talento humano, combinado con la tecnología, para obtener un mayor rendimiento de todos los recursos.

En un entorno cada vez más competitivo en el que se espera que las empresas y los individuos logren constantemente *mejores resultados*, la innovación puede proporcionar ventajas competitivas y una forma de mantenerse a la vanguardia.

Por consiguiente, debemos poner especial atención a la necesidad constante de auto-optimización y auto-control de trabajadores y trabajadoras. La sociedad moderna se ha vuelto cada vez más obcecada y preocupada por la productividad y la eficiencia, llevándonos a un aumento en la presión para rendir al máximo en todas las áreas de la vida. El agotamiento físico y mental prolongado afecta negativamente a la salud y al bienestar de las personas, disminuyendo todo tipo de habilidades, aptitudes, competencias y destrezas. Y en consecuencia, prontamente aparece la desactivación y la *neutralización del talento*.

Byung-Chul Han¹¹ llama a este fenómeno “La sociedad del cansancio” argumentando que esta *cultura del rendimiento* ha dado lugar a un estado de cansancio crónico en la sociedad, que se ha convertido en la norma en lugar de la excepción. La mentalidad de "siempre en el trabajo" ha llevado a una sociedad más individualista y competitiva, en la que las personas están más preocupadas por su propio éxito y bienestar que por el de los demás. Esto, a su vez, ha llevado a un debilitamiento de los lazos sociales y la solidaridad entre las personas.

En una sociedad impulsada por la transformación digital donde el rendimiento, la inmediatez y la presión constante, para producir más en menos tiempo, han llevado a un aumento del estrés y la ansiedad en los trabajadores/as, la competencia feroz en la

¹¹ Byung-Chul Han. – (1959) Filósofo y ensayista surcoreano-alemán nacido en Seúl, conocido por sus trabajos en los campos de la filosofía, la cultura y la sociedad contemporáneas. Ha abordado temas como la sociedad del rendimiento, la cultura digital, la globalización, el consumo y el poder.

economía digital ha llevado a las empresas y organizaciones a enfocarse en la maximización de los beneficios, en lugar de cuidar y fidelizar el talento humano.

Ineludiblemente, esta situación nos ha llevado a una cultura de *alta rotación* y de empleos temporales y precarizados, lo que afecta negativamente a la calidad del trabajo y a la productividad empresarial. – Asimismo, la falta de estabilidad laboral, la carencia de una imagen o reputación atractiva que cautive a los trabajadores/as (tanto a los que ya están en plantilla como a los contratos potenciales), la falta de reconocimiento, reciprocidad y gratitud por parte de la empresa, etc., son factores que pueden predisponer a la desmotivación (renuncia silenciosa) y al desinterés en el trabajo, pudiendo dificultar la fidelización del talento.

3.4.- FORTALECER EL TALENTO. EL EFECTO DEL DISTRÉS Y LA FUNCIÓN HOMEOSTÁTICA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A raíz del fenómeno social de la cultura del rendimiento, detengámonos un momento en el análisis del estrés (su origen y las consecuencias que convergen en él).

Según Hans Selye¹², el estrés se compone de tres fases: la fase de *alarma*, la fase de *resistencia* y la fase de *agotamiento*. En la fase de alarma, el cuerpo experimenta una respuesta inmediata al estímulo estresante, conocida como la "respuesta de lucha o huida", que se caracteriza por una liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol, de las que hablaremos más adelante. En la fase de resistencia, el cuerpo trata de adaptarse a la situación estresante y mantener su equilibrio interno, y en la fase de agotamiento, el cuerpo se queda sin recursos para hacer frente al estrés y puede experimentar una variedad de efectos negativos para la salud.

¹² Hans Selye. – (1959) Médico y científico canadiense nacido en Austria que desarrolló la teoría del estrés en la década de 1930. La teoría de Selye se basa en la idea de que el estrés es una respuesta fisiológica universal a cualquier estímulo que amenace el equilibrio interno del cuerpo.

Los manuales y tratados de psicología a menudo mencionan el concepto de *eustress* o estrés positivo, que se refiere a la respuesta adaptativa necesaria para enfrentar situaciones desafiantes y satisfacer las demandas de la vida. Por otro lado, el término *distrés*¹³ o estrés negativo se usa para describir la respuesta de adaptación fallida, que se asocia con sentimientos de frustración, inseguridad y desesperanza.

En ese aspecto, la relación entre el nivel de activación emocional y el rendimiento cognitivo serán de crucial importancia. A efectos prácticos, un nivel moderado de activación emocional, es decir, una cantidad adecuada de presión o estrés, puede mejorar el rendimiento cognitivo, mientras que un nivel excesivo o insuficiente de activación puede disminuir el rendimiento.

Dicho de otro modo, la ley de Yerkes-Dodson¹⁴ sostiene que cuando las personas

Figura nº 6

¹³ Distrés – Durante la realización del presente trabajo he observado que dicho término no figura en la **RAE** (Real Academia Española) y he enviado la correspondiente petición para que dicho vocablo sea incluido en la próxima edición del Diccionario de la Lengua Española. – A los pocos días, recibí respuesta agradeciendo la aportación y especificando que la propuesta será estudiada y valorada para su inclusión en la vigésima cuarta edición del Diccionario.

¹⁴ Ley de Yerkes-Dodson – Lleva el nombre de los dos psicólogos que la desarrollaron (1908): Robert Yerkes y John Dodson.

experimentan una cantidad moderada de presión o estrés, se desempeñan mejor en tareas cognitivas que cuando experimentan niveles bajos o altos de presión. Este punto óptimo de *activación emocional* varía de persona a persona y también depende del tipo de tarea que se realiza.

Contrariamente, cuando la presión es demasiado baja, la motivación y la energía pueden disminuir, lo que lleva a una disminución en el rendimiento cognitivo debido a la falta de motivación o distracción.

De esta manera, cuando la presión es moderada, la persona se siente motivada y enfocada, lo que conduce a un mejor rendimiento. – En la disciplina que nos concierne, una presión adecuada y prudente sería idónea para motivar a los empleados a mejorar su rendimiento, trabajar más duro y desarrollar distintas habilidades para manejar mejor la presión.

Además, como podemos observar en el gráfico, cuando los empleados experimentan niveles moderados de estrés pueden sentirse más comprometidos y conectados con la organización, lo que aumenta su lealtad, su deseo de permanecer en la empresa y se obtienen resultados óptimos.

El departamento de Recursos Humanos también es responsable de conseguir ese equilibrio, ya que puede establecer y promover mecanismos que ayuden a generar esa ponderación entre la presión, el estrés diario, y la satisfacción y el rendimiento.

Una de las claves para mantener la motivación de la plantilla y conseguir la consonancia adecuada entre funciones asignadas y dinamismo a la hora de llevarlas a cabo, es fomentar la **homeostasis laboral**¹⁴.

¹⁴ **Homeostasis Laboral** – La investigación sobre la homeostasis laboral apareció en la literatura científica en la década de 1980 y ha sido desarrollada y refinada continuamente por investigadores expertos en el campo de la psicología organizacional y de la salud ocupacional, como Karina Nielsen y Sabine Sonnentag.

Con este término nos referimos a la capacidad del individuo para *mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal*, contrapesando las demandas laborales con las necesidades personales y sociales, y evitando así un exceso de estrés y de fatiga relacionados con el trabajo.

Las exigencias laborales, la falta de tiempo libre, la carencia de apoyo social, la insuficiencia de recursos para manejar ciertas situaciones, etc., pueden distorsionar la salud física y mental del trabajador/a, impidiéndole disfrutar de una buena calidad de vida y de tener una mayor satisfacción en el trabajo.

En el entorno laboral actual, la **desconexión** se ha vuelto cada vez más importante para *garantizar el bienestar y la salud mental* de los empleados. Para lograr un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal, expertos en psicología laboral y en salud mental en el trabajo han identificado tres tipos de desconexión:

1.- **Individual:** se trata de desconectarse de uno mismo, para poder alejarse de los pensamientos y emociones relacionados con el trabajo. Esto puede incluir actividades como la meditación, la respiración profunda, el yoga, el mindfulness o simplemente

tomarse un tiempo para uno mismo para hacer una actividad que proporcione satisfacción personal.

2.- **Colectiva:** este tipo de desconexión se centra en desconectar del trabajo en conjunto con otros compañeros de trabajo, para fomentar la conexión interpersonal y la construcción de relaciones más saludables en el lugar de trabajo. Puede ser un almuerzo con compañeros de trabajo, una actividad de equipo, un paseo en grupo, entre otros.

3.- **Estructural:** se trata de desconectarse del mundo laboral en general, lo que puede incluir la creación de políticas y procedimientos de trabajo que fomenten el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, limitar el uso de dispositivos electrónicos fuera del horario laboral, o incluso tomar un período sabático para desconectar completamente.

Cada tipo de desconexión es importante para lograr un *equilibrio saludable* entre el trabajo y la vida personal, y es importante que los empleadores y los empleados se esfuercen por implementar prácticas que fomenten la desconexión en el lugar de trabajo.

Los empleados que no consiguen obtener un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal pueden sentirse desmotivados, cansados y descontentos, lo que puede hacer que busquen otras oportunidades laborales.

Por lo tanto, para fomentar la fidelización del talento, es importante para las organizaciones apoyar la homeostasis laboral de sus empleados. Esto puede incluir, por ejemplo, la flexibilidad en los horarios de trabajo, la promoción del bienestar y la salud en el lugar de trabajo, y ofrecer recursos y apoyo para ayudar a los empleados/as a manejar el estrés relacionado con el trabajo.

Dicho lo cual, si hablamos de **motivaciones** también podremos potenciar las habilidades y destrezas de los empleados/as y ayudarles a alcanzar su máximo potencial.

A continuación se describen las más relevantes, que pueden ayudarnos a fidelizar el talento humano:

Figura nº 8

* Fuente: Elaboración Propia

1.- **Sentirnos en un Entorno Seguro** (A. Maslow): Un ambiente de trabajo seguro y saludable es fundamental para el bienestar emocional y físico de los empleados/as. Cuando los empleados/as se sienten seguros en su lugar de trabajo, pueden enfocarse mejor en su trabajo y tomar decisiones con confianza.

2.- **Reconocimiento / Estatus** (A. Maslow & Frederick Herzberg): Los empleados/as que reciben reconocimiento y estatus en su lugar de trabajo se sienten valorados y apreciados. Esto puede motivarles a seguir trabajando duro y aportando al éxito de la empresa.

3.- **Pertenencia al Grupo** (A. Maslow & William Schutz): Sentirse parte de un equipo o una comunidad en el lugar de trabajo puede aumentar la motivación y el sentido de pertenencia. Los empleados/as que se sienten incluidos y valorados por sus colegas son más propensos a contribuir al éxito de la empresa.

4.- **Desafío / Reto** (Csikszentmihalyi): Los desafíos y retos pueden motivar a los empleados/as a salir de su zona de confort y a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Los desafíos pueden ayudar a los empleados/as a desarrollar nuevas habilidades y a alcanzar su máximo potencial.

5.- **Creer, Mejorar y Progresar** (Maslow & Herzberg): Los empleados que tienen oportunidades de crecimiento y progreso en su carrera se sienten motivados a aprender y mejorar. Los empleados que sienten que están avanzando en su carrera y aprendiendo nuevas habilidades tienen una mayor satisfacción en el trabajo.

6.- **Contribuir al Bienestar de otras Personas** (A. Maslow, Frederick Herzberg, Richard Ryan & Edward Deci): Muchos empleados se sienten motivados por la oportunidad de contribuir al bienestar de otros. Esto puede incluir la oportunidad de trabajar en proyectos que tengan un impacto positivo en la comunidad o en la sociedad en general (responsabilidad social).

4.- DESARROLLO

4.1.- CAPACIDADES PARA EL LIDERAZGO Y EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL RECONOCIMIENTO

El departamento de talento humano debe dominar *cuatro capacidades básicas* para poder liderar iniciativas, proyectos y estrategias de RRHH con la suficiente idoneidad y una visión sostenible y rentable de futuro:

* **Fuente:** Elaboración Propia

Además, debemos tener bien presente que “influir en el bienestar del trabajador/a nos permite fidelizar talento”, pero no al revés.

Y en el caso de buscar talentos fuera de la empresa, ¿cómo medimos el bienestar que nuestra organización es capaz de transmitir? – Podemos acudir al Big Data aplicado a los

Recursos Humanos. A día de hoy existen multitud de plataformas de Wellbeing (beneficios para el empleado/a), aplicaciones de comunicación interna, encuestas (p. ej. escala de sueño, de clima, de compromiso, de satisfacción, de productividad, etc.), seguimiento -tanto interno como externo- mediante indicadores de comportamiento (KPI; Key Performance Indicator o Indicador Clave de Desempeño).

Una herramienta fundamental para identificar el potencial y el desempeño de la plantilla es la *matriz de talento de las 9 cajas*. Esta herramienta es muy efectiva para identificar el nivel de desarrollo de los empleados y su potencial de crecimiento. Además, es muy útil para elaborar planes de carrera, ascensos y planes de formación específicos. Los especialistas en recursos humanos pueden encontrar en ella un gran aliado debido a su sencillez y su formato visual.

Figura nº 10

La matriz de talento es una herramienta de evaluación de talento que se utiliza para evaluar el desarrollo de talento humano dentro de la empresa. Esta matriz es una

cuadrícula de tres por tres bloques en la que se muestran dos dimensiones en cada eje: potencial y desempeño. Y en cada celda se coloca el personal que se está analizando en relación con estas características.

Al utilizar esta herramienta, se pueden identificar los empleados clave para la empresa debido a su potencial para ocupar puestos con mayores responsabilidades y su alto rendimiento. Cada trabajador aparecerá asignado en un bloque en función de los dos parámetros mencionados anteriormente. De esta forma, se obtiene un mapa visual para asegurarse de cumplir con las necesidades de desarrollo de los trabajadores.

La matriz de las 9 cajas es muy útil para *determinar el potencial de cada trabajador*, confeccionar un plan de carrera, descubrir si se necesita contratar nuevo personal o conceder ascensos. También ayuda a optimizar el uso de los recursos humanos y financieros al conocer quién podrá aprovechar mejor una formación.

Esta herramienta facilita las evaluaciones del capital humano después de la selección por competencias y la evaluación del desempeño. Además, reduce las dudas de la dirección a la hora de tomar decisiones laborales que afecten a los trabajadores. Además, los resultados mostrados en la matriz están basados en hechos y datos empíricos.

Se compone de nueve cuadrantes que permiten clasificar a los trabajadores según sus capacidades, comparar varios perfiles o calibrar en función de diferentes criterios, algo que un buen software de evaluación del desempeño ya nos permite realizar de forma digital.

Por último, es importante remarcar que la matriz de talento de las 9 cajas atiende las necesidades de *desarrollo profesional* de cada empleado. Esto hace que sea más sencillo actualizar los conocimientos de la plantilla, generar un *sentimiento de compromiso* y determinar quiénes tienen un perfil más sólido y aquellos que no poseen potencial y su rendimiento es bajo.

4.2.- LA TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO LABORAL. ¿UNA HABILIDAD NECESARIA O UNA IMPOSICIÓN SOCIAL?

Si analizamos nuestro día a día, es evidente que la evolución tecnológica está transformando la forma de vida de la humanidad, a nivel global, y está revolucionando el mundo empresarial y laboral. La Inteligencia Artificial (IA) ha sido uno de los mayores avances tecnológicos de los últimos años, y ha cambiado la forma en que las empresas y las personas se relacionan y hacen negocios. La IA ha permitido el procesamiento y el análisis de grandes cantidades de datos, lo que ha mejorado la eficiencia y la toma de decisiones en todos los sectores de la industria.

MOMENTOS CLAVE EN EL VIAJE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Figura nº 11

* Fuente: BBC Teach

Con todo, la transformación digital y el avance imparable de la inteligencia artificial están generando incertidumbre en el ámbito laboral. La resiliencia¹⁵ y la vulnerabilización son conceptos que se han vuelto muy importantes en el contexto actual, ya que la adaptación a nuevas formas de trabajo y la *superación de adversidades* son habilidades clave en un mundo en constante cambio. En ese sentido, la fidelización del talento humano se presenta como una tarea fundamental -pero hartamente compleja- para las empresas que deseen mantenerse competitivas y atraer a los mejores profesionales.

Además, la amenaza que representa la inteligencia artificial para la especie humana es un tema que preocupa a muchos expertos y empresarios, quienes advierten sobre los riesgos extremos a gran escala que puede generar su desarrollo desmedido. Por esta razón, el pasado mes de marzo (2023), más de 1.300 personalidades y autoridades del mundo científico y técnico han firmado una carta pidiendo una pausa de seis meses en el desarrollo de la inteligencia artificial, considerando que puede exponer serios problemas a la sociedad.

La carta aborda específicamente un desarrollo particular, el sistema de inteligencia artificial más avanzado -hasta el momento- de la empresa Open AI, el GPT-4. Este sistema puede tomar imágenes, además de texto, como entradas para elaborar sus mensajes y está diseñado para la generación de texto en lenguaje natural. Su sucesor, el GPT-5, podría llegar a ser indistinguible de la inteligencia humana, lo que plantea la cuestión de si estamos en el camino hacia la creación de cerebros no humanos que podrían ser más numerosos, más inteligentes y reemplazarnos a nosotros mismos. Y aunque no se llegara a tal punto, el debate en torno a una actualización legislativa eficaz, a la protección y la dotación normativa adecuada que permita garantizar los derechos y deberes de la ciudadanía, está servido.

La revista Wired (marzo, 2023) señala que, aunque la versión GPT-4 ya logra excelentes

¹⁵ Resiliencia. – Boris Cyrulnik (1937) divulgador, psiquiatra y psicoanalista francés, es considerado el padre del término resiliencia (resistencia de los materiales que se doblan sin romperse para recuperar la situación o forma original). – Cyrulnik también la define como la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida y transformar el dolor en fuerza motora para salir fortalecido de ellas, gracias a la “segurización” -entornos seguros de apego-).

resultados en muchas pruebas académicas, también comete muchos errores banales y lógicos, además de exhibir prejuicios sociales muy arraigados, lo que puede empujar a la inteligencia artificial a competir con los humanos -sin evitar ni erradicar prejuicios o creencias limitantes, ya característicos en la sociedad actual-. Esto genera la pregunta de si deberíamos automatizar todas las tareas, incluidas las gratificantes, o arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización.

En ese contexto, si volvemos al área laboral y hablamos de fidelización del talento humano, es evidente que el dominio de herramientas tecnológicas adquiere aún más importancia, ya que las empresas deberán ser capaces de atraer y retener a los profesionales más cualificados (técnica y científicamente hablando). Esto implica ofrecer un entorno de trabajo que fomente el desarrollo personal y profesional, la adaptabilidad y las habilidades que promuevan la resiliencia (la mejor capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida; *iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma*), en contraposición a la *incertidumbre generada por la transformación digital y la inteligencia artificial*. De esta forma, debemos cuestionarnos si la tecnología es solamente una habilidad más, necesaria en el ámbito laboral, o se ha convertido -de un modo pernicioso- en una imposición social que nos lleva a una carrera desenfrenada por desarrollar sistemas cada vez más avanzados que desembocan en una mayor indefensión -social, laboral, económica, cultural, etc.- para la ciudadanía.

Según lo analizado hasta el momento, también es obvio que la inteligencia artificial no es la solución mágica a problemas socioeconómicos y sociolaborales, ya que el entorno actual ha generado nuevos desafíos, pasando de un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo (**VUCA**) a un ambiente extremadamente inestabilidad y frágil. En esa línea, actualmente se habla de entornos **BANI** (quebradizos -brittle-, ansiosos, no lineales e incomprensibles).

Para ejemplificar dicha situación, es interesante comentar que Elon Musk, cofundador de OpenAI, ha lamentado públicamente que las tácticas y las estrategias empresariales actuales de la empresa se estén alejando mucho del concepto "Open" que él y otros colaboradores propusieron desde sus inicios, antes de dejar el proyecto en manos de

otras personas. Musk ha expresado su preocupación sobre el posible uso malintencionado de la inteligencia artificial y ha señalado la necesidad de regular su desarrollo, que se prevé exponencial en muy poco tiempo.

Cada semana se estima que se crean unas 500 startups en todo el mundo dedicadas exclusivamente al negocio generado por OpenAI y ChatGPT. Esto demuestra el gran potencial y la demanda de la IA en los negocios y la industria. Sin embargo, este dato pone de manifiesto la necesidad de una regulación más estricta y la importancia de la ética en el desarrollo de la tecnología. La IA tiene el potencial de cambiar el mundo de manera positiva, pero también se ha demostrado que tiene el poder de causar daño si se utiliza de manera incorrecta.

En cuanto a la evolución de los entornos VUCA -transformándose en BANI- es importante señalar que la tecnología y la IA han sido el factor decisivo de ese cambio. El rápido avance tecnológico ha generado una gran cantidad de información y de datos, lo que ha propiciado nuevas incertidumbres e inquietudes a la hora de manejarlos y utilizarlos de un modo certero, sobre todo debido al entorno global actual, colmado de complejidad e incertidumbre empresarial.

Pensando en positivo, la IA ha permitido el análisis y procesamiento de los macrodatos que mencionábamos anteriormente, pero también ha generado nuevos desafíos. Un ejemplo de ello podrían ser las nuevas profesiones emergentes, como la de "prompt engineer". Esta figura se encarga de dar instrucciones a la IA para que se produzcan las respuestas *adecuadas*. Esta profesión es un ejemplo del impacto de la IA en el mercado laboral y la necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías y roles.

Por otro lado, ¿es cierto que la disyuntiva entre progreso y transformación digital es únicamente ética? Según las fuentes que he consultado a lo largo de este trabajo puedo constatar que la IA está generando *enormes beneficios* a la industria tecnológica. – El portal Milenio (marzo, 2023) publica información sobre una empresa de videojuegos asiática (NetDragon) que ha generado un 10% de beneficios extra desde que el CEO de su filial más importante es un humanoide virtual con IA, destacando su estrategia y

capacidad de gestión. Esto demuestra el gran potencial de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en las empresas, siendo este uno de los primeros pasos en el uso de IA para transformar la gestión empresarial integral y agilizar el flujo de procesos, llevándola a un nivel superior.

Figura nº 12

Según Statista (octubre, 2022) para el año 2025 se prevé que el mercado de la IA podría alcanzar un valor de mercado de más de 300.000 millones de dólares. Si los pronósticos siguen en esa línea, la IA se convertirá en una industria muy relevante y su crecimiento puede tener un impacto significativo en la economía global. Además, se espera que la demanda de soluciones de IA continúe aumentando a medida que las empresas busquen formas de mejorar la eficiencia, reducir costos y crear nuevos productos y servicios innovadores.

Sin embargo, también es importante tomar en consideración los muchos peligros y las incertidumbres que pueden surgir a medio plazo con el crecimiento incontrolado de esta tecnología. Viendo el rápido avance de este tipo de herramientas y las garantías y los

sistemas para protegernos de ellas (p. ej. legales), creo que la humanidad aún no está capacitada ni preparada para el impacto que puede tener la IA en sus vidas, ni tampoco es lo suficientemente consciente de la influencia que está ejerciendo -de un modo silencioso y discreto- a todos los niveles.

4.3.- CRONIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL EN ENTORNOS EMPRESARIALES

Cuando hablamos de rotación de personal nos referimos al resultado de la salida de algunos trabajadores y a la entrada de otros, para sustituirlos en su ocupación (I. Chiavenato, 2009). Los motivos por los cuales ocurre pueden ser: salarios no competitivos (30%), falta de desarrollo personal (22%), clima/ambiente laboral negativo/tóxico (20%), falta de motivación/reconocimiento laboral (15%), imposibilidad de conciliar vida laboral y familiar (7%), proceso de selección inadecuado (4%), enfermedad (1%), la no consecución o incompatibilidad de los objetivos preestablecidos (0,75%), y mala supervisión del trabajo o mal liderazgo (menos del 0,25%), según un estudio de la consultora Adecco (2021).

Figura nº 13

* **Fuente:** Adecco (2021)
Elaboración Propia

La **alta rotación** de personal puede tener graves consecuencias para las empresas, como la inseguridad en los trabajadores, la disminución de la productividad, el impacto en la imagen organizacional (tanto interna como externa), los costes asociados al nuevo reclutamiento, los costes asociados a la pérdida de talento, los costes asociados al agotamiento de los trabajadores que se quedan en la empresa, climas laborales tensos, falta de comunicación, inestabilidad, disminución del entusiasmo “pasión” por el trabajo, entre otros. Según un estudio de la consultoría Gallup de 2022, la salida de un trabajador cuesta a la empresa, en promedio, unos 43.000 euros, de los cuales 6.000€ corresponden a costes de contratación.

Es importante destacar que una cierta rotación de personal es beneficiosa para las empresas, ya que puede fomentar la innovación y traer nuevas ideas y perspectivas al negocio. Sin embargo, un exceso de bajas laborales puede tener graves consecuencias, y es necesario controlarlo y analizarlo para prevenir posibles problemas derivados.

En algunos sectores, como el de la salud, la exigencia y el estrés asistencial, sumados a los sueldos precarios, favorecen la rotación de personal y la pérdida de talento.

Para evitar la *cronificación de la rotación de personal* es necesario implementar diversas medidas que permitan mejorar la **satisfacción** laboral de los trabajadores, fomentar su **compromiso** con la empresa y reducir los factores que puedan favorecer la salida del personal.

Si hablamos de *mejorar las condiciones laborales*, un estudio de la consultora Adecco (2021) menciona que el 74% de los trabajadores españoles cree que las condiciones laborales son el factor más importante para la fidelización de talento. Por lo tanto, es fundamental proporcionar un **ambiente de trabajo saludable**, horarios flexibles y salarios competitivos.

Si ahondamos en el *fomento del desarrollo personal*, podemos observar un estudio de la consultora Randstad (2022): el 51% de los trabajadores busca oportunidades de

crecimiento y desarrollo personal en su trabajo. En ese aspecto, es importante ofrecer planes de formación y programas de desarrollo profesional que permitan a los empleados adquirir nuevas habilidades y mejorar su carrera.

Según un estudio de la consultora Great Place to Work (2021), el 83% de los empleados españoles cree que un *buen clima laboral* es importante para fidelizar el talento. Desde ese punto de vista, promover una **cultura empresarial positiva** es importante para fomentar la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y el reconocimiento del esfuerzo y los logros de los empleados.

¿QUÉ DEBE PRIORIZAR UNA BUENA CULTURA EMPRESARIAL?

Figura nº 14

* Fuente: Elaboración Propia

También es necesario realizar una *adecuada selección de personal*. Un estudio de la consultora Adecco de 2022 indica que el 45% de los trabajadores españoles deja su trabajo debido a una mala selección de personal. En ese contexto, es importante contar con procesos de selección rigurosos y objetivos, que permitan identificar a los candidatos más adecuados para cada puesto.

Por último, un estudio del Observatorio de la Conciliación (2022) nos insta a *fomentar la conciliación laboral y familiar*. El 37% de los trabajadores españoles cree que la falta de conciliación es un factor determinante en la rotación de personal y sería conveniente ofrecer políticas de flexibilidad laboral que permitan a los empleados equilibrar su vida personal y laboral.

En resumen, para evitar la **cronificación de la rotación de personal**, es fundamental mejorar las condiciones laborales, fomentar el desarrollo personal, promover un buen clima laboral, realizar una adecuada selección de personal y fomentar la conciliación laboral y familiar. – Estas medidas pueden contribuir significativamente a reducir la rotación de personal y a retener el talento en cualquier empresa, sea cual sea su magnitud.

¿Y las soluciones?

La Rotación de Personal **és inevitable...**

Lo importante es controlarla, reteniendo al personal de calidad que verdaderamente aporta valor a su trabajo, sustituyendo a los trabajadores que representen o transmitan problemas de difícil resolución (tanto económicos como de otros tipos).

- Fomento de la lealtad y la motivación
- Optimizar procesos administrativos / gestión
- Fidelizar el talento

* La lealtad del 67% de los trabajadores hacia sus empresas es débil, debido a las malas capacidades de liderazgo de sus jefes. - Según el estudio Gallup (2022), los jefes muestran poca accesibilidad, competencia y liderazgo orientado a objetivos.

* **Fuente:** Elaboración Propia – Edición realizada con Licencia Canva Pro®

Figura nº 15

5.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

5.1.- DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para obtener el número de personas que efectivamente realizarán la encuesta (Muestra = N) he tenido en cuenta los datos del IDESCAT (Instituto de Estadística de Catalunya) de 2022, en una población mayor de 100.000 habitantes (infinita) de potenciales encuestados/as. Concretamente, los habitantes de la ciudad de Lleida (últimos datos publicados) que ascienden a 140.797 personas.

El resultado obtenido está dentro de los límites de error indicados (5%) y del valor de confianza: $Z = 2$ (95,5%). Estos parámetros se han elaborado mediante consulta de la tabla prontuario publicada por Harvard College, que establece el número de elementos a incluir en la muestra según unos valores previamente fijados. – También es preciso aclarar que en las variables (p) y (q) he considerado conveniente aplicar un valor estándar $p=q=0,5$ (50%), optando así por la máxima variabilidad y maximizando el tamaño de (N) para obtener unos valores genéricos de precisión.

$$N = (z^2 \cdot p \cdot q) / (\text{error muestra estándar})^2$$

$$N = (2^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5) / (0,05^2) = 400 \text{ personas a encuestar}$$

Enlace a la encuesta:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScylFj5SBe9eCCvxPY3pOtpdp91sfulZvsVop9WTyCYCj1fDQ/viewform>

** Una vez recibidos los resultados finales (517 respuestas, al cierre de la encuesta), el programa nos indica (mediante gráficos) los porcentajes obtenidos en cada pregunta para poder analizarlos y emitir las conclusiones pertinentes, en función de los valores reflejados, tanto individualmente como mediante una combinación de las distintas cuestiones planteadas.

5.2.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Figura nº 16

* **Fuente:** Elaboración Propia – Edición realizada con Licencia Canva Pro®

Basándonos en los resultados obtenidos, podemos destacar y analizar varias inquietudes de los encuestados sobre la transformación digital y su impacto en el desarrollo del talento humano.

En primer lugar, se aprecia cierta *preocupación generalizada* por el hecho de que la transformación digital favorezca la sustitución del talento humano, en gran medida.

Figura nº 17

El **93%** de los encuestados cree que la transformación digital tendrá este efecto, lo que nos indica la existencia -en general- de una **percepción negativa** sobre cómo la tecnología afectará a los empleos en el futuro.

En segundo lugar, los encuestados no creen que las habilidades digitales del profesorado y del alumnado sean *suficientes* para un exitoso desempeño laboral en entornos digitales. Más de la mitad (52,8%) piensa que las habilidades digitales -de profesores y alumnos- no son suficientes, y el 40,6% cree que no lo son en absoluto.

Figura nº 18

Teniendo en cuenta ambos porcentajes (**93,4%**) podemos considerar que los encuestados creen que el sector educativo **no está adecuadamente preparado** para la utilización de herramientas digitales altamente demandadas (p. ej. TypeScript, Swift, Scala, Kotlin, Go, Node.js, React, Net Core, JavaScript, Java, Python, Hootsuite, Workspace, WordPress, InDesign (Adobe en general), SAP, Power BI, Pentaho, Canva, Zety, LinkedIn, Salesforce, Amazon AWS, Sage, Trello, Slack, M. Office, Summar, Personio, Sesame... entre muchas otras, que a día de hoy ya empiezan a considerarse como un *requisito elemental* a la hora de contratar personal).

En consecuencia, las habilidades tecnológicas deben ser una parte importante del currículum vitae a la hora de acceder a puestos de trabajo mínimamente cualificados.

En tercer lugar, los encuestados piensan que el **sector privado** se está adaptando mucho mejor a la transformación digital (en detrimento del sector público).

Casi el **94%** cree que el sector privado *se está adaptando mejor*, lo que indica que el sector público se percibe como atrasado, obsoleto, anticuado o con una considerable falta de actualización -en relación al software y las herramientas digitales de uso habitual, y también en formación del funcionariado general- para poder abordar adecuadamente, y de un modo diligente, los desafíos inminentes que nos presenta la transformación digital.

Figura nº 19

A raíz de este dato, *La Vanguardia* (Febrero, 2023) publicó el retrato robot del opositor: un 82% son mujeres (y un 31% de las cuales tienen entre 36 y 50 años). – Estos datos encajan con nuestra encuesta al comprobar que el 75% de las respuestas emitidas en favor de la adaptación a la transformación digital del sector público eran de mujeres, que encuentran en este sector mucha más estabilidad y mejores facilidades de conciliación.

En cuarto lugar, la mayoría de los encuestados no creen que los portales y las aplicaciones para la búsqueda y publicación de empleo sean lo suficientemente efectivos. El **56,1%** de los encuestados cree que no son efectivos, lo que sugiere que hay una insatisfacción generalizada con estas herramientas en línea provocada en mayor medida por las condiciones y los requisitos solicitados a la hora de acceder a un nuevo puesto de trabajo -muchos de ellos incongruentes: *juventud, años de experiencia, alta formación y salario ajustado*-.

Figura nº 20

Para ejemplificar este resultado, la siguiente imagen nos muestra un anuncio publicado en un portal web público, concretamente en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que incluye ofertas de trabajo provenientes de distintas empresas e instituciones. En el ejemplo se observan los requisitos solicitados en relación a la experiencia de los candidatos, pudiéndose contrastar que la experiencia requerida inicialmente no coincide con la especificada en el titular de la oferta (este caso se reitera en varios anuncios analizados; falta de control sobre las publicaciones y posibilidad de mejora a la hora de crear oportunidades para los demandantes de empleo):

Informática/telecomunicaciones - Erp/crm/bussiness Intelligence
Analistas Y Diseñadores De Software Y Multimedia No Clasificados Bajo Otros Epígrafes

22/09/2022

Consultor SAP Business One en Lleida Perfil buscado (Hombre/Mujer) - Enfocado en las áreas de finanzas y operaciones, la persona seleccionada participará en la gestión y desarrollo de SAP Business One - Interlocución con áreas de negocio para conocer las particularidades de los procesos y adaptar el ERP a las necesidades corporativas • Proyecto SAP B1| Funcional, desarrollos SDK - **Al menos 3 años de experiencia trabajando con SAP Business One como Consultor Técnico - Experiencia en desarrollos SDK SAP B1 bajo .net - Conocimientos en SQL (Transact SQL, procedimientos almacenados, vistas, funciones, triggers) - Conocimientos de herramientas de BI tales como Qlik Sense, Power BI o Tableau - Muy valorable experiencia en la parte funcional Empresa del sector retail en fase de expansión - A través de Page Technology Services, incorporación en un proyecto puntero a nivel tecnológico dentro de un ambiente start-up - Fo**

Formación: DOCTORADO UNIVERSITARIO.
Especialidad: DOCTORADO en Economía, Organización y Gestión (Business Economics)
Experiencia: **No se requiere**

(Handwritten annotations: A question mark in a circle next to 'No se requiere' and a large 'X' over the job description text.)

(Handwritten arrows: One points from the 'No se requiere' text to the 'Al menos 3 años de experiencia...' text in the job description. Another points from the 'No se requiere' text to the 'Muy valorable experiencia...' text in the job description.)

ⓘ Pulsa aquí para consultar la formación requerida en ofertas similares a esta. (<https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/deteccion-necesidades-formativas/resultados-busqueda/detalle-necesidades-formativas.html?idOcu=2719>)

Jornada completa
 Vacantes: 1
 Tipo de contrato: laboral indefinido
 Sin especificar

* Fuente: Extraído de la Web Oficial del SEPE (2022).

<https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/consultor-sap-business-one-lleida/1775316088>

Figura nº 21

Por último, los encuestados consideran que los graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos son los profesionales más adecuados para encargarse de la selección de personal y la fidelización del talento humano en la empresa. El **76,2%** de los encuestados eligió esta opción, lo que indica que existe una percepción generalizada de la *necesidad de habilidades específicas* para gestionar el talento humano en un entorno digitalizado.

Figura nº 22

Para finalizar, de las 517 respuestas recibidas, podemos comentar también que el **40%** de los encuestados tienen entre 35 y 54 años, y un **38%** entre 18 y 34 años (ambas franjas de edad han representado casi el 80% de las respuestas). – Además, el **89%** de los encuestados tiene estudios secundarios o superiores y el 55% de las respuestas ha sido emitido por mujeres.

En resumen, valorando los datos obtenidos en conjunto, la encuesta nos muestra la preocupación de los encuestados por el impacto de la **transformación digital** y su adaptación al **trabajo**, la **educación**, el **sector público** y el auge de las **herramientas en línea** para la búsqueda de empleo. Además, se percibe la imperiosa necesidad de contar con **profesionales competentes y especializados en la gestión del talento humano**, en entornos cada vez más digitalizados, que sean capaces de abordar dichos cambios mediante *perfiles formativos multidisciplinares*.

5.3.- RECOPIACIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE HERRAMIENTAS DIGITALES

Además de enviar la encuesta por correo electrónico y Whatsapp®, se ha utilizado la plataforma LinkedIn® para promocionarla mediante una publicación.

Al día siguiente de publicarla, recibí un mensaje del fundador y CEO de la empresa SurveyCircle, Jonas Johé, ofreciéndome la posibilidad de incluirla en su comunidad.

Figura nº 23

Este portal colaborativo dedicado a la *investigación en línea* incorpora encuestas nacionales e internacionales de **distintas universidades**, que deben ser valoradas y aprobadas por los usuarios.

Es una comunidad global de *encuestados voluntarios* que están dispuestos a responder encuestas en línea mediante un sistema de **verificación de identidad** para garantizar que los encuestados sean únicos y auténticos.

Además, ofrece herramientas avanzadas para segmentar la audiencia por edad, género, ubicación geográfica y otros criterios, obteniendo así resultados más precisos y representativos. – La combinación de SurveyCircle y Google Forms nos ha permitido ampliar la audiencia de la encuesta y obtener respuestas de un modo mucho más rápido y contrastado.

En dos semanas, la encuesta “**Transformación Digital y Fidelización del Talento**” se posicionó en el 18º lugar del ranking, sobre 259 encuestas de otras universidades afines. Y el rating obtenido en relación a la calidad, la estructuración y la facilidad de respuesta alcanzó una puntuación de 4,5 estrellas, sobre 5.

SurveyCircle Points: 53.59 # Rank: 18/259

#	Total Points	Reward Points	Short title		User Rating
1	246.53	+8.23	¿Que ves?	ES	★★★★☆
2	236.30	+7.68	New Sustainable Fashion Consumption	EN	★★★★☆
3	133.81	+6.67	Miski Ttanta Natural	ES	★★★★☆
4	129.24	+5.50	New Corea cultura y Media Social	ES	👁
5	123.43	+5.30	New Sexualidad y personalidad	ES	★★★★☆
6	118.91	+5.10	Blockchain y Comercio Internacional	ES	★★★★☆
7	100.83	+4.90	New Violencia ultra en el fútbol	ES	★★★★☆
8	94.95	+4.80	New Autoestigma en Fumadores de Tabaco	ES	★★★★☆
9	94.08	+4.70	Estilo de vida y bienestar en mujer	ES	★★★★☆
10	75.72	+4.60	New ¿Cuál es tu formación en inclusión?	ES	👁
11	69.56	+4.50	New Estudio sobre videojuegos	ES	★★★★☆
12	66.38	+4.40	New Feminismo y publicidad	ES	
13	65.95	+4.30	Ansiedad en personas con y sin gato	ES	★★★★☆
14	65.73	+4.20	New Sport and sustainability	ES	👁
15	61.04	+4.10	New Apps de ligas y torneos deportivos	ES	★★★★☆
16	58.50	+4.00	New Religiosidad y espiritualidad	ES	★★★★☆
17	54.49	+3.95	Automated vehicles: Yes or No?	EN	★★★★☆
18	53.59	+3.90	My Survey Fidelización del...	ES	★★★★☆
19	53.46	+3.85	New Percepción hacia población migrante	ES	★★★★☆

Figura nº 24

6.- COLABORACIONES Y PEQUEÑAS ENTREVISTAS

Jordi Alemany

Consultor senior, formador y ponente especializado en **Liderazgo Humanista**, en 2022 obtuvo el galardón “**Forbes Best Influencers**” y actualmente forma parte de la lista de expertos “**LinkedIn Top Voices**”, líderes de opinión.

Formado en management, comunicación y liderazgo en varias escuelas y universidades (**Stanford, LBS, Georgetown, Macquaire University**) a lo largo de su carrera ha seguido un aprendizaje relacionado con el campo de la inteligencia emocional, la psicología organizacional, las neurociencias y la economía conductual.

Ha liderado centros de excelencia y planes de transformación cultural durante más de 20 años para 3 grandes corporaciones multinacionales, en 4 continentes.

En España, compagina su labor de conferenciante y escritor, con la formación y el *mentoring* (desarrollo de los conocimientos de un trabajador a través del aprendizaje con un tutor o mentor) de mandos intermedios, ejecutivos y equipos de alta dirección, en universidades, escuelas de negocios y algunas de las empresas más importantes de España y LATAM.

Su reto principal es “sacudir mentes” para humanizarlas, gracias a distintas actividades y publicaciones que ilustran y definen la figura del “**Business Humanizer**”.

► Me gustaría preguntarte cómo ves el futuro de los Recursos Humanos. Estoy realizando un trabajo (TFG) sobre “transformación digital y fidelización de talento” querría preguntarte tu opinión personal acerca de esta sociedad tan inestable, BANI, etc., para saber si seremos capaces de reclutar correctamente a los mejores profesionales... sin demasiada dificultad. - Me gustaría ser optimista, aunque no sé hasta qué punto los nuevos talentos estarán predispuestos y/o “disponibles” para trabajar en nuestras empresas e instituciones.

Mi opinión acerca del futuro de los RRHH es que deben transitar desde su actual papel como función de apoyo, sin asiento en la gran mayoría de consejos de administración, y por tanto, sin voz ni voto a la hora de diseñar el plan estratégico de la compañía, y tomar decisiones relevantes a nivel de inversión, a una función absolutamente estratégica, con capacidad de influir ese tipo de decisiones clave.

Las empresas son el producto de una ecuación de 3 variables: personas, herramientas y procesos, todos ellos alineados para producir resultados económicos.

Paradójicamente, la variable que más capacidad multiplicadora tiene es la primera (personas) y, sin embargo, es la que menos representación tiene a nivel estratégico. Los consejos de administración de la mayoría de empresas invierten en herramientas para la mejora de procesos, olvidándose de que esas 2 variables suman, pero la primera multiplica, y si le damos valor 0, el producto final será 0, más allá del valor que demos a las otras 2.

Dicho todo esto, los líderes de las áreas de RRHH (personas) deben aprender a poner en valor la variable que representan, y hacerlo, además, demostrando el beneficio de conjugar (invertir en) las 3 variables.

Para lograr todo esto, RRHH debe contar con herramientas (software) que le permitan demostrar, en idioma CEO (números) el impacto que tienen la satisfacción y el compromiso, o la pérdida de estos, en los procesos clave de la compañía (resultados)

Este es el actual talón de Aquiles de los responsables de RRHH a la hora de promover un cambio de mentalidad en los ejecutivos. Sus discursos son endeble y no calan en la mentalidad de los ejecutivos, al no sustentarse en datos sólidos que avalen la necesidad de transformación cultural.

A nivel función, los equipos de RRHH van a tener que poner el foco en cuestiones como la salud mental, la seguridad psicológica y el bienestar emocional. La figura del psicólogo organizacional está cada vez más presente en muchas organizaciones en EEUU, UK o Canadá (países anglosajones, avanzadilla en estos temas) conscientes de que la próxima gran pandemia es la de la salud mental.

Formar a los mandos intermedios y ejecutivos en habilidades sociales, el desarrollo de la inteligencia emocional o el pensamiento crítico, para fomentar un liderazgo más orgánico y participativo, es clave para el futuro de las organizaciones empresariales en todo el planeta, y promover esa necesidad, demostrando el impacto que tiene en la organización, es responsabilidad de los líderes de las áreas de RRHH y sus equipos.

Esa formación no tiene por qué ser exclusivamente externa, sino que puede implantarse mediante modelos de aprendizaje experiencial y social (mentoring y coaching por parte de miembros del área de RRHH especializados en psicología organizacional).

En resumen:

- 1.** De rol de apoyo a rol estratégico.
- 2.** De argumentos emocionales, basados en percepciones, a racionales, basados en análisis de datos.
- 3.** De función técnica, enfocada en aspectos burocráticos, el cumplimiento de la legislación y la aplicación de códigos de conducta, a función catalizadora, enfocada en

que las personas realmente se conviertan en un factor multiplicador para la organización.

4. Todo este proceso debe ir acompañado de comunicación y formación (principalmente experiencial y social) a mandos intermedios y ejecutivos, no solo por parte de facilitadores externos.

Bueno, esa es, a grandes rasgos, mi opinión.

Un abrazo,
Jordi

Gary Cormier

Más de 35 años de experiencia en gestión de personas y mentoring.

Licenciado en biología y literatura inglesa por el **Assumption College** (Worcester) y máster en Counseling por la **Weston School of Theology** (Cambridge).

Ha sido decano interino de Recursos Humanos en la Facultad de Artes y Ciencias de **Harvard** y director sénior de consultoría HR, en la misma universidad, durante más de 20 años.

Gestor de P&L (Profit & Loss; Pérdidas y Ganancias) tanto para negocios de Consultoría de Servicios Profesionales como para negocios de Subcontratación de Procesos de Reclutamiento, con una responsabilidad de ingresos combinados de más de 11 millones de dólares anuales.

Consultor de desarrollo organizacional y capacitador y facilitador experimentado, administrador de evaluación y facilitador en **Talent Analytics CORE** y Ambitions,

consultor certificado de **Type Coach** y consultor certificado de **Inteligencia Cultural** (mejora de interacciones multiculturales).

Facilitador de pensamiento, orador público sobre habilidades de liderazgo y recursos humanos, asesor y consultor de OD (desarrollo organizacional), presentador y facilitador de formación de equipos, entre muchos otros proyectos relacionados con HR al máximo nivel.

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DE LA CONVERSACIÓN MANTENIDA POR LINKEDIN®

► **Could you tell me what makes you most happy about your day-to-day working with the people around you? Motivation, commitment, trust, caring for the people around us, should they be the engines of talent?**

► **Do you think that digital transformation, over time, will replace human talent?**

► **Will Artificial Intelligence (AI) be the key in talent selection or in other disciplines related to people management?**

Hello Albert, these are all really great questions. I bet your thesis will be inspiring when you finish it. I will try to answer them in this note but let me know if you have further questions as well.

1. I've been in HR for almost 40 years now and as a leader for the last 20 years. What really satisfies me in HR is being able to relate to people when they need a good listener, an empathic approach and care and concern to help them with a challenge or struggle. I deeply care about making a work culture a great place to work and that usually means helping people when they need it most - embracing their natural talents and strengths, building on those to capitalize on them, guiding people when they need guidance and coaching to be successful and helping them to work through work related problems and

challenges so they can arrive at a good solution. It inspires me when I get to coach executives on how to be the best leaders they can be too.

2. I think that digital transformation will remove those aspects of HR that are commodity, meaning it can be done effectively and efficiently with technology as a solution. Never will digital transformation replace the human aspect of HR, where you are fully present with someone who is need of person to person support; someone who is willing to actively listen and paraphrase and respond to another person when they need it most. This work is core to the human aspect of HR work and cannot be done with technology.

3. I think there is a place for AI and machine learning in the HR function - it will make HR leaders better at what they do but never replace those areas where a human being is essential to bring the human side to HR. AI will free up people to do what only they can do best and provide solutions that can be programmed for accuracy and responsiveness. On the other hand, it will never be a tool that can empathize with someone or challenge them in a caring and considerate way. It will provide great learning for people and get into those areas that can be best done by what it does best.

Sergio Ezama Meabe

Licenciado en Derecho, máster en Práctica Jurídica y Gestión de Recursos Humanos por la **Universidad de Deusto**, máster en Gestión de la Salud y la Seguridad por el **Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social**. Además, se graduó en el Programa de Dirección General por la **Harvard Business School**.

En 2021 fue nombrado director global de Talento de **Netflix** (la plataforma de streaming con más suscriptores del mundo, presente en 192 países).

Ha sido director de Talento en **PepsiCo**, donde ocupó varios roles de liderazgo de talentos en EEUU y en toda Europa, África subsahariana y América Latina, además de desempeñarse como director de recursos humanos para funciones y grupos globales.

En su rol de experto en gestión del talento, ha dirigido empresas en más de doscientos países.

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DE LA CONVERSACIÓN MANTENIDA POR E-MAIL

► **¿Qué prioridad y objetivo/s principal/es tiene en cuenta a la hora de establecer la estrategia de "talento humano" de NETFLIX?**

En el caso de Netflix, el mandato principal para establecer la estrategia de Recursos Humanos es como *planificar la evolución de los mecanismos de gestión de personas* (primordialmente diseño organizativo, contratación, desarrollo y compensación) para:

- (1) **Facilitar el ciclo de expansión** del negocio (tanto geográfica como de línea de negocios).
- (2) **Perpetuar el valor diferenciación** de la **Cultura Netflix** (y por tanto sobre invertir en *innovación* de Recursos Humanos)
- (3) **Construir infraestructuras flexibles** (vs mecanismos rígidos de gestión basados en procesos) sobre la base de principios y **análisis de datos** (vs reglas) que sean estables en los próximos 3 - 5 años".

Muchas gracias por tu interés Alberto.

Un saludo,
Sergio

Howard Gardner

Psicólogo y educador estadounidense, es conocido por su teoría de las **inteligencias múltiples**. Nacido en 1943, Gardner es profesor de educación y psicología en la **Universidad de Harvard** desde hace más de 37 años.

Redefinió y revolucionó el concepto de inteligencia al demostrar que no existe una sola manera de ser inteligente, convirtiéndose así en uno de los mayores referentes educativos de los últimos años.

Su teoría de las inteligencias múltiples propone que la inteligencia no se puede reducir a una sola capacidad general, sino que se compone de **múltiples habilidades** o capacidades, como:

- Inteligencia **lingüística-verbal**
(expresar, comprender y desarrollar mensajes verbales complejos)
- Inteligencia **lógico-matemática**
(capacidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de manera eficaz)
- Inteligencia **espacial**
(manejarse fácilmente con entornos y espacios diferentes; representar gráficamente las ideas, sensibilizar el color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus interrelaciones)
- Inteligencia **musical**
(percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales)
- Inteligencia **kinestésico-corporal**
(usar el propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos; coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, propiocepción, tacto, etc.)
- Inteligencia **interpersonal**
(distinguir y percibir los estados emocionales de los demás; altos niveles de empatía, asertividad y cordialidad)
- Inteligencia **intrapersonal**
(capacidad de autodisciplina, reflexión, comprensión e introspección)
- Inteligencia **naturalista**
(distinguir, observar, investigar, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas)

Según Gardner, cada persona posee una combinación única de estas inteligencias y puede destacar en una o varias de ellas.

Además de su trabajo en las inteligencias múltiples, Gardner ha realizado investigaciones sobre la creatividad, la educación y el aprendizaje. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, incluyendo la **Medalla Nacional de las Artes** de los Estados Unidos en 2011.

CONVERSACIÓN MANTENIDA POR E-MAIL

Dear and Admired Mr Gardner, for my final degree project (Labour Relations & Human Resources) in Spain, related to talent and the digital transformation of companies, I thought that your privileged opinion could contribute knowledge to my thesis.

The rapid and immediate digital adaptation that companies require today must be combined with the talent of their workforces. For this reason, large companies must be able to adapt and entrench their business strategy throughout the world.

I would like to ask you, to quote you in my TFG project, if you could define, in 2 or 3 sentences, what priority and main objective would you take into account when establishing the Human "talent" strategy.

Gardner, Howard Earl <[redacted]@[redacted].harvard.[redacted]>
Para: Albert Torra Cabello <alberttorracabello@gmail.com>

6 de febrero de 2023, 17:49

February 6, 2023

To: Albert Torra Cabello
From: Howard Gardner

Dear Albert,

Thank you for your note and interest in my work.

I am currently really busy with some research projects, but I would like to bring you some points of view related to your thesis that might interest you.

This first point of view is linked to your main interest:
<https://www.howardgardner.com/howards-blog/where-is-talent>

Please also refer to my websites for my thoughts on AI:

<https://www.thegoodproject.org/>
<https://www.multipleintelligencesoasis.org/>

I wish you luck with your degree.

All best,

Howard

Howard Gardner

Hobbs Research Professor of Cognition and Education
HARVARD GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION
[redacted], Cambridge MA 02138

e: [redacted]@harvard.[redacted] | t: [redacted]
howardgardner.com | thegoodproject.org | multipleintelligencesoasis.org

A Synthesizing Mind (2020) | *The Real World of College* (2022)

<https://www.howardgardner.com/howards-blog/where-is-talent>
<https://www.thegoodproject.org/>
<https://www.multipleintelligencesoasis.org/>

Angeleta Orpella Gra

Nacida en Castelló de Farfanya en 1932, a sus **91 años** es la vicepresidenta de la Asociación de Donantes de Sangre del Urgell y sigue activa participando en multitud de proyectos sin ánimo de lucro.

Payesa de profesión, era la **décima** de once hermanos. – De pequeña fue muy poco a la escuela, aunque logró poder asistir a clases de repaso a cambio de llevarle a la profesora -todos los días- leche fresca de la vaquería (*de ese modo, no tuvo que pagar las clases*).

Siendo una niña, le gustaba mucho el **teatro**, contar cuentos y aprender largos poemas de cualquier temática. Pero para empezar a ganarse la vida, con tan solo quince años (y habiendo experimentado ya lo que significaba trabajar en el campo, de sol a sol), tuvo que cuidar de una señora mayor -de acomodada posición- que en invierno pasaba largas temporadas en Barcelona.

Pasado un tiempo, la señora que cuidaba en Barcelona se la llevó a una recepción en el Palacio de Pedralbes. Ese día, Angeleta conoció al escritor **José María Pemán** gracias a la amistad que dicha señora tenía con el poeta. – Y allí mismo, frente a frente, Angeleta le recitó íntegramente “*Lección de vida*”, un poema de Pemán que habla del *tiempo de sembrera*).

Fue voluntaria en la **cárcel** de Lleida, organizó varias collas sardanistas (que llegaron a actuar en los Juegos Olímpicos de Barcelona), conoció a **Miquel Martí i Pol** y

compartieron varias tardes en su jardín -conversando sobre las muchas cartas que se enviaban y de los infinitos poemas que a ambos les emocionaban-.

Cuando todavía no existían ni la Federación Catalana de Donantes de Sangre, ni el Banco de Sangre y Tejidos, Angeleta hacía campaña en el pueblo -puerta a puerta- para promover la donación de sangre por todo el municipio. También colaboró durante muchos años con **Caritas y Manos Unidas** (dirigiendo una tómbola benéfica y recitando poemas en el programa “Caritas en la Radio”), entre otras instituciones sociales.

A día de hoy se han distribuido más de 40.000 ejemplares del cuento “**La Geganta de la Sang**” (disponible en castellano, catalán, aranés e inglés), del cual Angeleta es la protagonista, realizado en homenaje a su trayectoria de *casi 60 años* difundiendo la necesidad de donar sangre.

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DE LA ENTREVISTA PERSONAL

► Angeleta, ¿por qué crees que la gente decide quedarse en una empresa u organización sin ánimo de lucro? ¿Qué motivos pueden desencadenar la fidelización?

En mi humilde experiencia como voluntaria en distintas entidades del tercer sector he sido muy feliz ayudando a los demás. – Las personas que integran empresas y organizaciones sociales deben procurar que otros miembros -sobre todo los que se inician y se interesan en

nuestros proyectos y propósitos- se sientan acogidos, se sientan bien. - De este modo, el trabajo se hace más a gusto.

Una sonrisa, una caricia, un abrazo...
¡Hay tantas cosas que se pueden hacer!
Pero muchas veces, sobre todo por pereza, por dejadez, por desgana, por inconsciencia, las olvidamos porque el ritmo que se lleva ahora nos impone otro tipo de intereses que evitan ese pequeño descanso, ese momento de tranquilidad para pensar y para reflexionar sobre todo lo bueno que nos aguarda y sobre todo lo humano que podemos entregar a los demás.

La satisfacción de hacer estas pequeñas cosas, cuando llegamos a casa por la noche y nos sentimos felices de haber sido útiles, de haber tendido la mano a alguien... vuelven a llenarnos de energía, de alegría y de pensamientos positivos.

Sed valientes, cumplidores, responsables, ayudad en lo que podáis y sobre todo, siempre, ¡dibujad una sonrisa en vuestros labios!

Juan Carlos Riba Farrés

Licenciado en Psicología de Empresa por la UAB, PDG en el IESE y Dirección de Marketing en ESADE, lleva *más de 40 años* en el mundo de la búsqueda, la identificación y la selección de personas.

Desde 1997 tiene su propia compañía y proyecto, **Agrupa Global Talent**, especializado en búsqueda y selección de directivos, mandos intermedios y perfiles tecnológicos, tanto a nivel nacional como internacional.

Se define como “un creyente de las personas y de sus valores”. En su opinión, las personas nacen profesionalmente libres y son las empresas y la sociedad quienes las focalizan y limitan. Hay que ser creativo con nuevas fórmulas que dinamicen el trabajo y que permitan dejar crecer a las personas.

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DE LA ENTREVISTA TELEFÓNICA

► **¿Qué prioridad y objetivo/s principal/es tendría en cuenta a la hora de establecer una estrategia de talento humano?**

Cada persona tiene un lugar de trabajo que le espera. Y cada empresa es un mundo, tiene una filosofía y una cultura diferente. – Por lo tanto, yo buscaría una serie de valores que estén alineados con la cultura de empresa y sobretodo la actitud (el cómo se enfrenta a los retos del día a día).

En ese sentido, considero que -en el momento de hacer la entrevista- es importante que el candidato explique bien el por qué quiere cambiar de puesto de trabajo.

► **¿Considera que es positivo -tanto para la empresa como para el trabajador- que un empleado esté mucho tiempo en una misma organización?**

Tengo una teoría, que no es mía pero representa bastante fielmente las experiencias que he ido viendo a lo largo de los años: “hasta los 30 años es bueno cambiar, conocer empresas de distintos tipos. Pero, a partir de esa edad, el trabajador debe ir con cuidado e irse encaminando hacia organizaciones que le proporcionen la máxima estabilidad posible”.

Los perfiles que cambian sistemáticamente de empresa, el excesivo cambio, no gustan a las empresas que contratan. – Tienes que pensar que los procesos de adaptación a la empresa los intento definir en 3 años:

1º - Empiezas a comprender como funciona toda la organización.

2º - Sabes lo que debes hacer y lo haces.

3º - Consideras que ya sabes bien lo que haces y aportas/consigues resultados.

En resumen, de media, hasta el segundo o el tercer año el trabajador no aporta su auténtico valor añadido. Por eso, a mi entender, este tipo de ciclos son más que recomendables.

Por otro lado, antes se valoraba mucho el perfil de persona que se quedaba toda la vida en la empresa, pero ahora -si el trabajador no ha adquirido bagaje en distintas tareas, realmente variadas, que le hagan subir de nivel- ya no se considera recomendable.

► **¿Cree que la transformación digital, con el paso del tiempo, sustituirá al talento humano?**

La respuesta es categóricamente “no”. – Evidentemente, la transformación digital ha llegado para quedarse. Ayudará al talento humano, pero -al fin y al cabo- siempre necesitaremos a alguien detrás que piense hacia dónde queremos (y debemos) ir. – Por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial se conseguirán muchos hitos... pero, de la misma forma que pasó en las fábricas -con los procesos de automatización-, los puestos operativos de menos valor añadido disminuirán y se crearán otros tipos de empleo. – En definitiva, las personas somos imprescindibles.

► **¿El éxito de un equipo que favorezca la “fidelización del talento” consiste en rodearse de buena gente?**

En cualquier organización, el “orgullo de pertenencia” es de gran importancia. – Saber que nuestros líderes cumplen con aquello que dicen, entienden y cuidan a las personas

que dirigen, les remuneran correctamente, generan entornos de complicidad, compañerismo y acompañamiento... es una garantía para que los trabajadores sigan en la empresa.

Esto nos hace pensar en el cambio de “players”. – A partir de ahora, los candidatos a un puesto de trabajo también tienen la potestad de seleccionar a la empresa (por su ética, sus valores, su compliance, su ambiente laboral, etc.).

Mercedes Sampietro Marro

Es una reconocida actriz española nacida en Barcelona en 1947.

Inició su carrera en el mundo del **cine** en la década de 1970 y ha participado en más de 60 películas a lo largo de su carrera, trabajando con directores de renombre como Vicente Aranda, Manuel Gutiérrez Aragón y Carlos Saura, entre otros.

Ha sido presidenta de la **Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas** de España (2003-2006).

Ha **doblado** cientos de papeles, encarnando a Glenn Close, Faye Dunaway, Jane Fonda, Katharine Hepburn, entre otras.

También ha trabajado en **televisión** en series como Vestidas de azul (2023), Si no t'hagués conegut (2018), Fugitiva (2018), Historias robadas (2011), Marco, la historia de un niño (2010-2011), La Riera (2010-2017), Hay alguien ahí (2009), Cazadores de hombres (2008), Porca Miseria (2004-2007), Divinos (2006), La Malquerida (2006), Paraíso (2001-2002), Un chupete para ella (2000-2002), Carlota (2000), Nada es para

siempre (1999), Laberint d'Ombres (1998-2000), Estació d'enllaç (1997), Nissaga de Poder (1996-1998), Juntas, pero no revueltas (1995-1996), Una hija más (1991), El mundo de Juan Lobón (1989), Miguel Servet, la sangre y la ceniza (1989), La tía de Frankenstein (1987), Vísperas (1987), Las aventuras de Pepe Carvalho (1986), El jardín de Venus (1983-1984), Juanita la larga (1982), Juan y Manuela (1974), etc.

En **teatro**, ha participado en producciones como Sensualitats (2010), Shakespeare's night (2006), Roberto Zucco (2005), Danza macabra (2003-2004), Dissabte, diumenge i dilluns (2002), dirigida por Sergi Berbel, Los bosques de Nyx (1994), A puerta cerrada (1993), Julio César (1988), Eduardo II (1978), La casa de Bernarda Alba (1976), Les amistats perilloses (1993), dirigida por Pilar Miró, Usted también podrá disfrutar de ella (1973), Olvida los tambores (1970), entre muchas otras.

Por su trabajo en el **cine** y el teatro, ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el **Premio Goya** a mejor actriz protagonista (los premios de cine más importantes de España), el Premio Nacional de Teatro, dos Conchas de Plata a mejor actriz, el Fotogramas de Plata, el Premio ACE (Nueva York), el Premio Gaudí de Honor, la Cruz de San Jordi, el Premio Max, y un largo etcétera.

TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DE LA ENTREVISTA POR WHATSAPP®

► **¿Cree que la fidelización del talento y la atracción de personas con habilidades específicas, como por ejemplo la interpretación y el doblaje, se verán afectadas por los continuos y cambiantes avances tecnológicos?**

Los avances técnicos acabarán afectando a nuestro trabajo, eso es evidente. – En qué medida y cómo, aunque tuviésemos mucha imaginación, creo que sería muy difícil de predecir.

Aunque en cada rama del conocimiento haya científicos y expertos que dispongan de más información al respecto, posiblemente tampoco tengan elementos suficientes para pronosticar o bien conjeturar con total certidumbre aquello que está por venir.

Está claro que atravesamos un período de cambio ininterrumpido y pasarán cosas, algunas interesantes y positivas, otras quizá injustas, descabelladas, dañinas... pero en ningún caso llegaremos al punto de ser sustituidos enteramente por robots, algoritmos, androides, etc. - Al menos eso es lo que me gustaría que ocurriese.

Sea como fuere, ¡en un futuro inexorablemente próximo lo averiguaremos!

Un abrazo Albert. ¡Y mucha suerte con el trabajo de investigación!

** Licencia Imágenes Creative Commons*

7.- CONCLUSIONES

La transformación digital no es únicamente un proceso tecnológico. En ella intervienen muchísimas otras circunstancias que están modificando, a un ritmo vertiginoso, los procesos de selección, contratación y crecimiento de los trabajadores.

Las infinitas aplicaciones y sistemas digitales de organización de los recursos humanos han gestado distintos modos de compromiso y desarrollo de destrezas, capaces de postularse como elementos fundamentales y decisivos para generar originalidad y encabezar los ya preceptivos procesos de cambio y *adaptación constante*.

Durante el proceso de búsqueda y análisis de la información obtenida en el presente trabajo hemos podido observar que en la actualidad se requieren *perfiles multidisciplinares* para abordar la complejidad de los entornos laborales actuales, así como distintas habilidades tecnológicas que nos permitan adaptar a las demandas del mercado laboral.

En esa línea, debemos destacar y potenciar el uso del término "human skills" en detrimento del vocablo "soft skills", reconociendo así la importancia de los valores intrínsecos, naturales, característicos, en cada individuo y en la potenciación de sus habilidades (que de ningún modo deben considerarse como blandas, ya que según el portal web *People Acciona* suponen el 80% del peso de la decisión en un proceso de selección).

Por otro lado, el ritmo acelerado, frágil, quebradizo y frenético del día a día actual puede ser un obstáculo para atraer y fidelizar al personal más valioso, con el agravante de la *vulnerabilización* (Cyrułnik, B.) de los jóvenes -y de los problemas que ello conlleva para su estabilidad laboral- debido a entornos carentes de seguridad y hábitos educativos y culturales deficientemente estructurados, propensos al acrecentamiento del desasosiego, la ansiedad, la depresión, la inestabilidad, la desmotivación, etc., tanto en entornos laborales como personales y familiares.

Asimismo, aquellas compañías que prioricen el bienestar general de sus trabajadores y aborden la transformación digital mediante la potenciación de la promoción de la salud

de los trabajadores serán más competitivas, más productivas y con una mayor capacidad de respuesta.

Un buen *clima laboral* es decisivo para poder fidelizar al personal, sobre todo teniendo en cuenta que el 83% de los trabajadores considerará este factor a la hora de seguir en la empresa (CEOE y Randstad, 2023).

Además, integrar y transmitir una buena *capacidad de adaptación* es crucial para liderar organizaciones comprometidas con la *satisfacción* y el desarrollo de sus trabajadores.

En cuanto a futuras líneas de investigación, sería interesante profundizar y analizar exhaustivamente la relación entre la formación superior en Recursos Humanos y las nuevas habilidades tecnológicas requeridas en los entornos laborales actuales.

Asimismo, estudiar e investigar sobre cómo las organizaciones pueden afrontar el reto de *disminuir la alta rotación de personal* en un mundo laboral cada vez más competitivo, inestable y volátil, mostrándose a la vez “atractivas” -tanto interna como externamente- será de gran relevancia y utilidad para aquellas empresas u organizaciones que fomenten estratégicamente políticas de estabilidad, solidez y perdurabilidad.

Finalmente, para aportar soluciones y un pequeño balón de oxígeno, podríamos decir que los hándicap y las consecuencias de gran parte del contenido expuesto en este trabajo podrían corregirse y subsanarse, tal como propone Boris Cyrulnik, mediante la *ralentización* y la disminución de la volubilidad de los ritmos de vida actuales, volviendo a enseñar a quienes tenemos más cerca valores básicos como la confianza, la participación, la integridad, la sensibilidad, la valentía, la comprensión, el respeto, la humildad, la perseverancia, la generosidad, la asertividad, la coherencia, la autenticidad, etc. En definitiva, reinstaurar y reeducar en la verdadera cultura del trabajo y el esfuerzo.

Nuestra responsabilidad con la potenciación y la *promoción de la humanidad* en las empresas debe ser significativa y sincera. En la actualidad, seleccionar a personas con principios y *valores sólidos* empieza ya a considerarse más importante que contratar a alguien con un gran conjunto de capacidades, pero que carezca de habilidades sociales como la empatía y la capacidad de apreciar a los demás. Y eso... las máquinas, la tecnología, a día de hoy no pueden sustituirlo.

8.- REFLEXIÓN PERSONAL

Realizar este Trabajo de Fin de Grado sobre la transformación digital y la fidelización del talento me ha permitido comprender la importancia de la tecnología en la gestión del talento y el impacto que esta tiene en la competitividad de las empresas.

Durante el proceso de investigación he podido analizar como las empresas están mejorando la experiencia de los empleados y he aprendido que la transformación digital no solo implica la implementación de nuevas herramientas y tecnologías, sino que supone la adopción de una nueva cultura empresarial basada en la innovación, la flexibilidad y la colaboración.

En ese aspecto, he podido reflexionar sobre la importancia de la formación y el desarrollo de las habilidades digitales de los trabajadores, unida a la necesidad de promover y fomentar ambientes laborales sanos y creativos.

Este trabajo me ha permitido adquirir un conocimiento más profundo sobre el impacto de la transformación digital en la gestión del talento humano y la repercusión que conlleva la exigencia continuada de adaptación constante, en un entorno empresarial cada vez más desafiante, dinámico y complejo.

Las experiencias que he ido absorbiendo de infinidad de personas verdaderamente singulares y cualificadas, todas ellas con gran bagaje y mucho talento en distintas disciplinas, me serán de gran utilidad a la hora de mejorar, tanto en mi carrera profesional como también en el ámbito personal. Un valioso aprendizaje que aplicaré en mi futuro laboral y en el de las personas que me rodean.

9.- LISTA DE FIGURAS

Figura nº 1. Proceso cronológico de las distintas eras tecnológicas acontecidas.	Pág. 8
Figura nº 2. Fases más importantes de la transformación digital.	Pág. 9
Figura nº 3. Pirámide del talento.	Pág. 12
Figura nº 4. Combinación de inteligencias para desarrollar la inteligencia social.	Pág. 15
Figura nº 5. Pirámide de habilidades (evolución hacia la virtud).	Pág. 17
Figura nº 6. Curva de Yerkes-Dodson (rendimiento vs presión).	Pág. 20
Figura nº 7. Los tres tipos de desconexión.	Pág. 22
Figura nº 8. Las seis motivaciones que potencian el talento en el trabajo.	Pág. 24
Figura nº 9. Capacidades básicas para poder liderar iniciativas.	Pág. 26
Figura nº 10. Matriz de las nueve cajas (potencial vs rendimiento).	Pág. 27
Figura nº 11. Momentos clave en el viaje de la inteligencia artificial.	Pág. 29
Figura nº 12. Tamaño del mercado de la IA a nivel mundial (previsión 2030).	Pág. 33
Figura nº 13. Principales desencadenantes de la rotación de personal.	Pág. 34
Figura nº 14. Factores que debe priorizar una buena cultura empresarial.	Pág. 36
Figura nº 15. Posibles soluciones a la alta rotación de personal.	Pág. 37
Figura nº 16. Imagen portada de la encuesta (Licencia Canva Pro®).	Pág. 39
Figura nº 17. Gráfico. ¿La TD* favorecerá la sustitución del talento humano?	Pág. 39
Figura nº 18. Gráfico. Habilidades digitales del profesorado y del alumnado.	Pág. 40
Figura nº 19. Gráfico. ¿Qué sector se está adaptando mejor a la TD*?	Pág. 41
Figura nº 20. Gráfico. Efectividad de las aplicaciones para la búsqueda de empleo.	Pág. 42
Figura nº 21. Captura de pantalla de la web oficial del SEPE (oferta de trabajo).	Pág. 42
Figura nº 22. Gráfico. Perfil profesional más adecuado para la selección de talento.	Pág. 43
Figura nº 23. Captura de pantalla de la encuesta publicada en SurveyCircle®.	Pág. 44
Figura nº 24. Puntuación alcanzada por la encuesta en SurveyCircle® (durante 2 semanas).	Pág. 45

* Transformación Digital

10.- BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Abadía, L. y Urra, J. (2022) Un economista y un psicólogo eeflexionan sobre si los jóvenes de ahora son más flojos o es el mito de siempre. *Uppers* https://www-uppers-es.cdn.ampproject.org/c/s/www.uppers.es/salud-bienestar/terapia-y-psicologia/20221204/jovenes-ahora-flojos-mito-siempre_18_08142703.html?amp=true (Febrero 21, 2023).

Aghina, W. (2018) Los cinco rasgos distintivos de las organizaciones ágiles. *McKinsey & Company* <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizations/es-ES> (Marzo 16, 2023).

Álvarez Orozco, D. G. (2020) Rotación de personal ¿Qué es y cómo combatirla? *Editorial Plaza y Valdés* (Diciembre 21, 2022).

Alemany, J. (2022) Liderazgo imperfecto: Educando a los líderes del siglo XXI. *Experimenta Ediciones de Diseño* (Abril 27, 2023)

Alonso Puig, M. (2019) Descubre Tu Talento y Motivación. *Ser y Compartir, YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=Eb2B3mJm2ZE> (Diciembre 11, 2022).

Alonso Puig, M. (2021) Resetea tu mente. *Editorial Planeta* https://planetadelibroscdnstatics2.com/libros_contenido_extra/47/46336_Resetea_Tu_Mente_Y_Descubriras.pdf (Abril 29, 2023).

Alonso Puig, M. (2022) El poder de la confianza. *Deus, Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=b9qrs3yO4M0> (Diciembre 11, 2022).

Alonso Puig, M. (2022) *Página web personal del Dr. M. Alonso Puig* <https://marioalonsopuig.com> (Diciembre 2, 2022).

Barrecheguren, P. y Loureiro, I. (2021) El Cerebro Humano: Explicado por el Dr. Santiago Ramón y Cajal. *Editorial Juventud* (Noviembre 25, 2022).

Bécares, B. (2023) Una inteligencia artificial lleva meses haciendo de CEO en una empresa. Han subido las acciones. *Genbeta Webedia España*

<https://www.genbeta.com/actualidad/inteligencia-artificial-lleva-meses-haciendo-ceo-empresa-han-subido-acciones> (Marzo 18, 2023).

Bello, E. (2021) ¿Qué es bani? La nueva manera de concebir el entorno en el que vivimos, Innovation & Entrepreneurship Business School <https://www.iebschool.com/blog/que-es-entorno-bani-management> (Marzo 28, 2023).

Bhens, S., Lau, L. y Sarrazin, H. (2016) The new tech talent you need to succeed in digital. *McKinsey & Company* <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-new-tech-talent-you-need-to-succeed-in-digital> (Marzo 16, 2023).

Carranza, L. (2023) Verbos de acción para el currículum. *LinkedIn* https://www.linkedin.com/posts/lucia-carranza_rrhh-empleo-trabajo-activity-7047175649714659328-Rm3T?utm_source=share&utm_medium=member_ios (Abril 14, 2023).

Carta abierta para pausar los experimentos en Inteligencia Artificial (IA). *Future of Life Institute (Fuente original)*. <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments> (Marzo 22, 2023).

Concepto 05 (2016) Seis estadísticas sobre transformación digital para entender el cambio de paradigma. *CONCEPTO 05 CB* <https://www.concepto05.com/2016/04/transformacion-digital> (Marzo 17, 2023).

Cyrułnik, B. y Irazazábal Pons, M. (2022) Los patitos feos. *Debolsillo*. (Enero 25, 2023).

Cyrułnik, B. y Anaut, M. (2016) ¿Por qué la resiliencia? Lo que nos permite reanudar la vida. *Editorial Gedisa* (Febrero 7, 2023).

ESENER - Encuesta europea de empresas. Riesgos nuevos y emergentes (2019) Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) [https://www.insst.es/documents/94886/710902/ESENER+\(Encuesta+europea+de+empresas+obre+riesgos+nuevos+y+emergentes\)+2019.+Datos+de+Espa%C3%83%C6%92%C3%82%C2%B1a.pdf/0699090d-0ae1-405a-ac28-035f0a3d2bde?t=1604502188969](https://www.insst.es/documents/94886/710902/ESENER+(Encuesta+europea+de+empresas+obre+riesgos+nuevos+y+emergentes)+2019.+Datos+de+Espa%C3%83%C6%92%C3%82%C2%B1a.pdf/0699090d-0ae1-405a-ac28-035f0a3d2bde?t=1604502188969) (Enero 26, 2023).

Fuster, J. y Soler, J. (2016) Cerebro y Libertad: “Los Cimientos Cerebrales de Nuestra capacidad para elegir”. *Booket* (Marzo 2, 2023).

Gamundí, A. y Ferrús, A. (2006) Santiago Ramón y Cajal: Cien Años Después. *Ediciones Pirámide* (Noviembre 25, 2022).

Gardner, H. (2021) Where is talent? *Howard Gardner Site*
<https://www.howardgardner.com/howards-blog/where-is-talent> (Diciembre 16, 2022).

Gardner, H (2019) Mi oasis. *Sitio oficial autorizado (Inteligencias Múltiples)*
<https://www.multipleintelligencesoasis.org> (Abril 29, 2023).

Great Place To Work Spain (2022) La importancia del bienestar en las empresas. *Instituto GPTW España* <https://greatplacetowork.es/la-importancia-del-bienestar-en-las-empresas> (Marzo 18, 2023).

HAN, Byung-Chul y Butler, E. (2015) The burnout society. *Stanford Briefs, an imprint of Stanford University Press* (Diciembre 16, 2022).

HRider Team (2020) Cómo hacer una matriz de talento 9-box (Nueve Cajas). *HRider in Motion*
<https://www.hrider.net/cms/blog/6651/1/como-hacer-una-matriz-de-talento-9-box-nine-box.html;jsessionid=81bbe290b5baeaf8c5ad1ad6096d> (Marzo 11, 2023).

Informe de Rotación Laboral en España (2022) Randstad Research. *Randstad España*
<https://www.randstadresearch.es/informe-rotacion-2022> (Febrero 26, 2023).

Informe Infoempleo Adecco (2021) *Infoempleo & The Adecco Group*
<https://www.infoempleo.com/informe-infoempleo-adecco> (Diciembre 21, 2022).

Instituto de Estadística de Cataluña (2022) Población total en el municipio de Lleida. *IDESCAT*
<https://www.idescat.cat/emex/?id=251207&lang=es> (Enero 24, 2023).

Jericó Pilar (2016) No miedo: En la empresa y en la vida. *Alenta* (Febrero 7, 2023).

Kreutzer, J., DeLuca, J. y Caplan, B. (2011) Encyclopedia of clinical neuropsychology. *Springer New York* (Febrero 21, 2023).

Kumar, V. K. y Tahmaseb-McConatha, J. (2023) Life Satisfaction and Psychological and Physical Well-Being. MDPI Basel, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Febrero 20, 2023).

Lahtela, M. y Kaplan, P. (2020) ¿Qué es la transformación digital? *AWS Amazon Web Services Inc.* <https://aws.amazon.com/es/what-is/digital-transformation> (Enero 23, 2023).

Mammonas, D. (2022) Reglamento de Inteligencia Artificial (IA). *Comunicado de Prensa del Consejo de la UE* <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/06/artificial-intelligence-act-council-calls-for-promoting-safe-ai-that-respects-fundamental-rights> (Diciembre 19, 2022).

Michael Page UK (2023) El poder de la adaptabilidad. *Michael Page* <https://www.michaelpage.es/advice/empresas/desarrollo-profesional-y-retenci%C3%B3n-de-talento/el-poder-de-la-adaptabilidad> (Abril 14, 2023).

Muñoz, L. (2021) Tendencias globales en capital humano 2021. *Deloitte* <https://www2.deloitte.com/uy/es/pages/human-capital/articles/informe-hc-trends-2021.html> (Febrero 19, 2023).

Odrizola, A. (2022) La Renuncia Silenciosa o cómo una generación ha dejado de creer en ser un Esclavo del Trabajo. *Ediciones El País* <https://smoda.elpais.com/belleza/bienestar/quiet-quitting-o-como-una-generacion-ha-dejado-de-creer-en-la-cultura-del-sobreesfuerzo> (Enero 10, 2023).

Ofertas de empleo, bolsa de trabajo: “Empléate” (2022) Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Ministerio de Empleo y Seguridad Social. <https://www.empleate.gob.es/empleo/#/> (Diciembre 19, 2023).

Ó hÉigeartaigh, S. (2017) Imponderables tecnológicos: riesgo existencial y una humanidad en transformación. Centre for the Study of Existential Risk (CSER), *OpenMind BBVA* <https://www.bbvaopenmind.com/articulos/imponderables-tecnologicos-riesgo-existencial-y-una-humanidad-en-transformacion> (Marzo 30, 2023).

¿Qué es la transformación digital? (2021) *IBM® International Business Machines* <https://www.ibm.com/es-es/topics/digital-transformation#:~:text=La%20transformaci%C3%B3n%20digital%2C%20dirigida%20por,empleado%20que%20sean%20principalmente%20digitales.&text=Pandemia%20de%20COVID%2D19%3A%20%2BFEl%20motor%20definitivo%3F> (Diciembre 16, 2022).

Randstad annual report (2022) *Randstad N.V.* <https://www.randstad.com/s3fs-media/rscm/public/2022-02/randstad-annual-report-2021.pdf> (Diciembre 21, 2022).

Renilla, M. (2022) 5 pasos para realizar Una Encuesta de Clima Laboral. *Michael Page*. <https://www.michaelpage.es/advice/empresas/desarrollo-profesional-y-retenci%C3%B3n-de-talento/5-pasos-para-realizar-una-encuesta-de-clima-laboral> (Enero 10, 2023).

Riba Farrés, J. C. (2017) Veinte años en empresa propia: ¿Ha evolucionado el sector de la búsqueda y selección de personas? *Equipos & Talento* <https://www.equipostrytalento.com/elsector/socio-fundador-y-director-general/agrupa-asesores-en-recursos-humanos/juan-carlos-riba-farres/2017-03-07> (Febrero 16, 2023).

Riera, R (2019) La herencia emocional. *La Campana* (Noviembre 24, 2022).

Rimol DeLisi, M. y Howley, C. (2023) Gartner forecasts worldwide Information Technology spending to grow 5.5% in 2023. *Gartner Inc.* <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-04-06-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-5-percent-in-2023> (Abril 8, 2023).

Roca, R. (2017) Webinar "Cómo abordar la transformación digital desde RRHH". *Lidlearning YouTube* <https://youtu.be/ggLGkeQpkCk> (Diciembre 14, 2022).

Rodríguez Bilbao, J. y Gómez Urzaiz, B.G. (2023) Funcionàries a partir dels 40. *La Vanguardia*. <https://www.lavanguardia.com/encatala/20230219/8768029/funcionaries-partir-dels-40.html> (Febrero 19, 2023).

Rodríguez, E. M. y Sánchez Cuevas, G. (2022) La Ley de Yerkes-Dodson: "La Relación entre el rendimiento y la motivación". *La Mente es Maravillosa, Grupo M. Contigo* <https://lamenteesmaravillosa.com/la-ley-de-yerkes-dodson-la-relacion-entre-el-rendimiento-y-la-motivacion> (Marzo 2, 2023).

Rojas Estapé, M. (2022) La actitud. *Mentes Expertas, Youtube*. https://www.youtube.com/watch?v=D_r9mF_Vh4o (Enero 14, 2023).

Selye, H. (1984) The stress of life. *McGraw-Hill* (Diciembre 2, 2022).

Selye, H. (2013) Stress in health and disease. *Elsevier Science* (Diciembre 2, 2022).

Sonnentag, S. (2002) Gestión Psicológica del Desempeño Individual. *John Wiley & Sons, Inc.* (Marzo 2, 2023).

SurveyCircle® (2023) La mayor comunidad para la investigación en línea. *SurveyCircle* - Jonas Johé <https://www.surveycircle.com/es> (Accessed: May 1, 2023).

Team, H.C. (2023) 8 employee engagement statistics you need to know in 2023. *Haiilo* <https://haiilo.com/blog/employee-engagement-8-statistics-you-need-to-know> (Marzo 23, 2023).

The internet of things: Mapping the value beyond the hype (2015) Halberd Bastion RF Consultancy <https://halberdbastion.com/technology/iot/internet-things-mapping-value-beyond-hype> (Febrero 7, 2023).

Thormundsson, B. (2022) Global AI Software Market Size 2018-2025. *Statista* <https://www.statista.com/statistics/607716/worldwide-artificial-intelligence-market-revenues> (Diciembre 16, 2022).

Torales Dominguez, L. (2023), *Inteligencia Artificial. Resumen de Evolución e Impacto*. GRIN Publishing Ltd. (Marzo 30, 2023).

Vailshery, L.S. (2016) IOT devices installed Base Worldwide 2015-2025. *Statista* <https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide> (Febrero 3, 2023).

Worklife and wellbeing (Seminario online). *Massachusetts Institute of Technology (MIT) Human Resources*, Cambridge (EEUU). (Febrero 20, 2023).